

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Le salaire réel en U.R.S.S.</i>	1	Bulgarie : <i>La vérité sur la baisse des prix.</i>	10
<i>Le Parti communiste suédois en 1951</i>	4	Pologne : <i>Le budget de 1951.</i>	11
<i>L'opposition en Chine</i>	5	Roumanie : <i>L'éducation patriotique de la jeunesse</i>	12
<i>Les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.</i>	6	EN EXTREME-ORIENT	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		Chine : <i>Mouvements de masses et propagande</i>	13
Allemagne orientale : <i>La résistance ouvrière et ses diverses formes. — Les insuffisances et les tâches de la presse communiste</i>	7	Indochine : <i>Difficultés chez les communistes</i>	13
Autriche : <i>Le camouflage communiste.</i>	8	LA VIE EN U.R.S.S.	
Tchécoslovaquie : <i>L'armée manquait-elle de combattivité ?</i>	9	<i>La coexistence des deux systèmes.</i>	14
Hongrie : <i>Nouvelle phase de la lutte culturelle</i>	10	<i>L'élevage en difficulté</i>	15
		<i>Délire chauvin</i>	16
		SUPPLEMENT : LA PREMIERE DEFAITE D'HITLER A L'EST	

Le salaire réel en U.R.S.S.

Pour apprécier le niveau d'existence du travailleur soviétique, on peut procéder de deux façons: soit en le confrontant avec le *standard of life* du salarié des pays dits capitalistes, soit en le comparant à la situation de l'ouvrier russe avant la révolution bolcheviste. Du fait que le pouvoir d'achat des salaires en Russie, pays arriéré, a toujours été extrêmement bas, il serait plus juste de procéder de la seconde manière. Mais comme la propagande bolcheviste affirme de plus en plus nettement que l'ouvrier soviétique est infiniment plus heureux que son collègue occidental, force nous est de soumettre cette assertion à une analyse critique.

Comparaison avec l'Occident

Aucun critique de bonne foi ne reprochera au bolchevisme d'avoir été incapable de réaliser des miracles. La condition ouvrière dans la Russie d'avant 1914 était tellement misérable qu'aucun régime, quelle que fût sa bonne volonté, n'aurait pu la porter du jour au lendemain au niveau des salariés occidentaux. Si approximatives que soient les statistiques d'avant l'autre guerre, elles indiquent avec une clarté suffisante que le pouvoir d'achat des salaires russes de l'époque représentait entre le tiers et la moitié de celui des salaires des pays capitalistes évo-

lués. Dans son ouvrage *Die Welt in Zahlen* (t. II, p. 194), le statisticien W. Woytinsky produit le tableau suivant, mettant en relief les salaires moyens des manœuvres avant 1914 (en roubles):

	Salaire mensuel	Durée du travail hebdomadaire
Russie	10 à 25	60 à 65 heures
Allemagne	30	56
Angleterre	40	52.5
France	45	60
Etats-Unis	70	56

La différence était moins accentuée pour les ouvriers qualifiés dont la rareté (comme dans tous les pays encore peu industrialisés) faisait monter la rémunération en Russie. Si l'on excepte les Etats-Unis, où la situation de la main-d'œuvre était particulièrement favorable, le salaire nominal russe représentait entre le tiers et la moitié du salaire nominal français, anglais ou allemand. Ce salaire nominal correspondait d'autre part à un salaire réel proportionnel au salaire nominal : en cette période de stabilité monétaire, les différences de prix d'un pays à l'autre ne portaient que sur des détails, mais n'afectaient pas le niveau général du coût de la vie.

Converti en francs, en livres ou en marks, le rouble achetait à peu près la même quantité de marchandises en France, en Angleterre et en Allemagne.

Telle était la situation à la veille de la 1^{re} guerre. Et aujourd'hui, plus de trente-trois ans après le coup d'Etat d'Octobre 1917 ?

En se fondant sur une enquête consciencieuse reposant sur des données qu'on a même pris la peine d'affecter de coefficients de pondération répondant aux habitudes nationales, la *Monthly Labor Review* établit la hiérarchie que voici des salaires réels horaires (pouvoir d'achat du salaire d'une heure de travail), que l'économiste social-démocrate Salomon Schwartz a recalculée en attribuant aux salaires russes l'indice de base 100 (*Sotsialistichesky Vestnik*, New York, numéro du 20 février 1950) :

U. R. S. S.	100
Allemagne occidentale ..	178
France	194
Suisse	283
Suède	383
Angleterre	394
U. S. A.	556
Australie	606

Il résulterait de ce tableau que le salaire horaire de l'ouvrier russe ne représenterait, comme pouvoir d'achat, que 16 à 18 % du salaire américain ou australien, le quart du salaire anglais ou suédois, le tiers du salaire suisse, la moitié du salaire français. Mais M. Schwartz, observateur averti, voit des détails qui échappent à des enquêteurs moins familiarisés avec les choses de Russie ; il s'inscrit en faux contre ces calculs. Au bout d'un raisonnement serré, qu'il nous est impossible de reproduire ici, il aboutit à cette conclusion que le salaire réel américain est *au moins dix fois plus élevé que le salaire réel russe*. L'étude de M. Schwartz est antérieure à la dernière baisse des prix décrétée à la date du 1^{er} mars 1950. En en commentant les résultats dans un article publié dans le *Sotsialistichesky Vestnik* (numéro de mai 1950), M. Schwartz estime que le pouvoir d'achat du salaire soviétique représente aujourd'hui le huitième environ de celui du salaire américain. En recalculant sur cette base le tableau de tout à l'heure, nous obtenons la hiérarchie internationale que voici :

U. R. S. S.	100
Allemagne occidentale ..	256
France	280
Suisse	408
Suède	552

Angleterre	568
U. S. A.	800
Australie	872

Avant 1914, le salaire mensuel des ouvriers russes oscillait entre 10 et 25 roubles, contre 70 roubles aux Etats-Unis. Le salaire moyen russe était évidemment plus près de 10 roubles que de 25 roubles, ceux qui touchaient 25 roubles n'étant qu'une minorité. On peut donc dire que le salaire moyen russe représentait à l'époque le cinquième environ du salaire moyen américain; il est tombé aujourd'hui au huitième, après 20 années d'une politique qui voulait « rattraper et dépasser » les pays capitalistes. La comparaison avec l'Allemagne (occidentale) n'est pas moins édifiante. Avant l'autre guerre, le salaire moyen allemand représentait le double du salaire moyen russe ; dans l'Allemagne *vaincue* et « *marshallisée* » d'aujourd'hui, le salaire réel est deux fois et demie plus élevé que dans la Russie *victorieuse*. Le rapport entre les salaires anglais et les salaires russes passe du triple en 1914 à près du sextuple en 1950. Le rapport entre les salaires russes et les salaires français semble être resté le même (environ 1 à 3), mais il convient de ne pas oublier que les salariés français jouissent d'une législation sociale infiniment plus ample et plus parfaite que les salariés du « *premier pays socialiste du monde* ».

Comparaison avec le passé

Le pouvoir d'achat des salaires russes a donc terriblement baissé, depuis 1914, par rapport aux salaires réels occidentaux. Mais il a baissé également en comparaison de ce qu'il fut lui-même dans le passé.

A la suite de la guerre civile et du « communisme de guerre », en hiver 1920-21, le pouvoir d'achat des salaires russes tombe à moins du tiers de ce qu'il avait été à la veille de la guerre. Grâce à la « nouvelle politique économique » (retour à un certain libéralisme), il remonte lentement pour dépasser, en 1928, d'environ 10% son niveau de 1913-14.

C'est en 1929 que débute l'ère des plans quinquennaux, la période de l'industrialisation accélérée, de la collectivisation forcée de l'agriculture et du surarmement. Les conséquences de cette politique sont désastreuses pour le niveau d'existence des masses laborieuses. Pendant les premières années, les prélèvements de l'Etat sur le revenu national atteignent jusqu'à la moitié de celui-ci, ce qui réduit d'autant les possibilités de consommation. La collectivisation forcée de l'agriculture désorganise complètement cette branche vitale de la vie économique, incite les paysans à massacrer leur cheptel plutôt que de le livrer à

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

l'Etat, les pousse au sabotage passif et actif, et une pénurie proche de la famine, s'installe dans le pays tout entier. Les prix montent en flèche, l'inflation ainsi déchainée est sanctionnée en octobre 1935 par la dévaluation du rouble, amputé des trois quarts de sa valeur. En 1935, le salaire réel tombe à un peu plus de la moitié de son niveau d'avant 1914.

Il fallut plusieurs années pour remonter la pente. En 1938-39, à la veille de la dernière guerre, le salaire moyen *nominal* s'était multiplié par 5 par rapport à 1928, dernière année d'avant les plans quinquennaux. Comme les prix s'étaient multipliés en moyenne, pendant la même période, par 6 à 7, le pouvoir d'achat des salaires restait donc encore inférieur d'au moins 20 % à celui de 1928. Ce qui veut dire que vingt ans après la révolution de 1917, le niveau d'existence des ouvriers soviétiques était de 10 % au moins au-dessous de ce qu'il avait été en 1913-14.

Puis vint la guerre. Il est évidemment impossible d'avoir des données chiffrées et sûres pour une période bouleversée où les vicissitudes du rationnement créent une situation tout à fait exceptionnelle. A l'heure actuelle, le rationnement étant supprimé depuis plusieurs années et la situation s'étant stabilisée dans une très large mesure, il est à nouveau possible de mesurer assez exactement le pouvoir d'achat des salaires russes en tenant compte de la baisse des prix décrétée en mars 1950. Voici les indications fournies par M. Salomon Schwartz dans le *Sotsialistichesky Viestnik* (mai 1950) :

	1938 (roubles)	1950 (roubles)	Accroissement %
Sal. mensuel moyen	289	420	45
Pain de seigle (le kg)	0,85	2,00	135
Macaroni «	5,00	6,75	35
Sucre «	4,10	13,20	222
Viande de bœuf «	9,50	20,50	114
Beurre «	20,00	39,00	95
Huile «	15,92	27,00	70
Hareng salé «	5,50	16,20	195
Sel «	0,05	0,60	1.100
Lait (le litre)	1,60	3,15	97
Oufs (la douzaine)	6,50	11,90	83
Thé (les 100 gr)	9,00	14,40	60

Les autorités soviétiques ne publient pas d'indice des prix. En se fondant sur les chiffres absolus (dont le tableau ci-dessus ne reproduit qu'une partie), M. Salomon Schwartz estime que le niveau des prix s'est relevé en moyenne de 114 % entre 1938 et 1950, tandis que le salaire moyen n'a augmenté que de 45 %, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des salaires russes, même après la baisse des prix de mars 1950, ne représente que les deux tiers (145 sur 214) de ce qu'il avait été en 1938.

Comme d'autre part, le salaire réel soviétique de 1938 était inférieur de 10 % à ce qu'il avait été avant l'autre guerre, il est permis d'en conclure qu'il est actuellement à un niveau sensiblement voisin de 60 % de celui de 1914.

Avant la mise en œuvre des plans quinquennaux, le pouvoir d'achat des salariés soviétiques était de 10 % supérieur à celui de 1914. Il en résulte qu'en 1950, au bout de plus de vingt années d'industrialisation forcée et de collectivisation de l'agriculture, le salaire réel a diminué

de près de moitié (1). Voilà comment la politique stalinienne fait le « bonheur » des travailleurs.

La baisse des prix

La baisse autoritaire des prix en U.R.S.S. tend à devenir une comédie annuelle qui se répète depuis 1948 régulièrement. Le 28 février, la radio soviétique annonce une baisse des prix, et environ six semaines plus tard le gouvernement soviétique lance un nouvel emprunt, emprunt forcé bien entendu, puisque tout est forcé en U.R.S.S., les emprunts comme le reste.

La baisse des prix et l'emprunt consécutif sont intimement liés. Il ne faut pas oublier, en effet, que le système des prix soviétiques est absolument artificiel. En U.R.S.S., l'impôt sur le chiffre d'affaires représente entre les trois cinquièmes et les deux tiers des recettes budgétaires, soit plus de la moitié du revenu national, tandis que dans la Russie tsariste en 1913, l'ensemble des impôts indirects ne constituait que 13 % du revenu national. Dans son livre paru à la fin de 1950, *L'Economie Soviétique*, Charles Bettelheim, auteur crypto-communiste, indique lui-même quelques chiffres montrant l'exceptionnelle lourdeur de l'impôt sur le chiffre d'affaires. A la page 116 de cet ouvrage, l'auteur indique que l'huile végétale supporte sur le prix de gros une taxe de 33 à 65 % selon la qualité ; la viande une taxe de 77 à 87 %, les corps gras alimentaires une taxe de 55 à 81 %. Les taux frappant le pain, les produits boulangers, les textiles, dépassent 50 %. M. Bettelheim indique en outre que la taxe sur les produits agricoles et l'industrie alimentaire représente près de 60 % de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Comme l'impôt sur le chiffre d'affaires représente plus de la moitié du revenu national, cela veut dire que cet impôt sur les seuls produits alimentaires absorbe le quart du revenu national. Dans aucun autre pays l'Etat ne grève aussi lourdement la consommation de la population. A la page 117 de son livre, M. Bettelheim l'avoue d'ailleurs en toutes lettres en écrivant : « En réalité, l'impôt sur le chiffre d'affaires a pour conséquence de réduire la part du revenu social pouvant être consommée. »

Dans de telles conditions on comprend que l'Etat soviétique puisse se permettre de réduire les prix. Pour ce faire, il lui suffit de renoncer à une parcelle relativement modeste de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les moins-values qui en résultent pour le budget sont compensées quelques semaines plus tard par un nouvel emprunt forcé, conséquence logique de la baisse des prix. L'Etat reprend ainsi à la population de la main droite ce qu'il vient de lui donner de la main gauche.

Comme le niveau d'existence de la population ainsi que nous l'avons montré précédemment ne représente toujours qu'environ 65 % de ce qu'il avait été avant la guerre, et 60 % seulement de ce qu'il avait été sous le tsarisme, à la veille de l'autre guerre, il est évident que la nouvelle baisse des prix ne peut atténuer que légèrement une misère plus qu'atroce.

(1) 1913-14: indice 100; 1928: indice 110; 1938: indice 90; 1950: indice 60. En tombant de l'indice 110 en 1928 à l'indice 60 en 1950, le salaire réel a baissé de 45 %.

Le Parti communiste suédois en 1951

(De notre correspondant de Stockholm)

Dans le numéro 9 du B.E.I.P.I., nous avons présenté un tableau d'ensemble de la situation du communisme en Suède.

Notre correspondant de Stockholm nous adresse un article qui met à jour les informations publiées ici-même il y a deux ans.

Le chef idéologique du P.C. est, à présent, Fritjof Lager et Gunnar Ohman est son second. L'importance réelle de ce dernier n'est pas exactement connue, mais c'est un fait que les dirigeants commencent à le présenter comme un homme sans importance, ce qui, en soi, est suspect. Il n'y a pas longtemps, *Ny Dag*, l'organe du P.C., soulignait qu'il n'était rien, que le premier homme dans la communauté des travailleurs de Stockholm. Actuellement, il doit être l'un des meilleurs hommes de confiance de Moscou.

Il y a deux fractions rivales dans le P. C. : l'une est dirigée par Hilding Hagberg, l'autre par Seth Persson. Hagberg représente la ligne « suédoise » traditionnelle et plus conservatrice, pendant que Persson est le représentant extrémiste et brutal des désirs du Kremlin. En octobre dernier, Persson s'essaya à une sorte de purge idéologique. Il le fit d'une manière détournée, en soutenant que le P. C. avait connu de graves reculs sous la direction du vieux leader Linderot et de ses successeurs Hagberg et consorts. Il demanda que ceux-ci soient exclus ou, du moins, blâmés. Cependant une opinion plus modérée prévalut, les noms ne furent pas mentionnés dans la résolution finale où il était dit que le Parti avait souffert de déviations malheureuses, lesquelles devaient être corrigées.

Les partisans de Hagberg sont nombreux. Néanmoins sa fraction reste sur la défensive, cependant que Persson attaque, en soutenant que toutes les malchances du Parti sont dues à la fausse tactique de Hagberg et de Linderot. Mais Hagberg n'est pas dangereux pour Lager et Ohman; il n'a jamais tenu bien en mains l'organisation du Parti, il est trop resté à Stockholm même, tandis que Lager et Ohman ont été partout et ont, de ce fait, une influence locale plus forte.

Le rôle de Linderot est terminé, il n'aura plus aucune influence désormais, bien qu'il soit tout à fait bien portant maintenant peut-être mieux qu'il n'a jamais été. Il est très irrité de cet état de choses.

Persson, de son côté, est susceptible de commettre des fautes : il est très impulsif et il fait souvent des discours qui peuvent être utilisés contre le P.C. ; les socialistes le citent très souvent avec succès dans la propagande anti-communiste.

Derrière Hagberg, il y a le groupe communiste au Riksdag, Olaf Persson, Helmer Persson de Norrbotten et en général les membres du P.C. de Norrbotten, c'est-à-dire de la partie du pays où le communisme est le plus vieux et le plus fort (bien que ceci puisse sembler une contradiction dans les termes).

Derrière Seth Persson est Knut Olsson et les hommes de Lager à *Ny Dag*, Hermansson, Rubinstein, etc. Pour briser l'influence de Hagberg à Norrbotten, Lager y a envoyé Axel Jansson.

Knut Olsson, l'« éminence grise » du P. C. suédois, dont on sait peu de choses, sauf le fait qu'il jouit d'une influence considérable, est un intellectuel, peut-être l'homme le plus habile du P.C. suédois, rusé, très capable, bon propagandiste, très bon « débater », jamais aussi rude et brusque que ses autres camarades, ayant beaucoup de finesse, mais entièrement sans scrupules et « prêt à vendre sa mère pour en tirer un bénéfice ». Il n'a pas de ligne indépendante, il est très soucieux de ne pas s'engager pour quelqu'un d'autre : il attend simplement pour voir de quel côté le vent souffle et il se trouvera toujours dans le camp du gagnant.

Aucun membre important du P.C. n'a été à Moscou récemment. Bengt Gunnäs y a été en automne et Sixten Rageby, un peu plus tôt. Il n'est pas douteux que les instructions sont données par l'Ambassade soviétique, aussi n'est-il pas nécessaire d'aller les chercher dans des voyages spectaculaires.

On ne connaît pas, naturellement, l'organisation exacte du P. C. On pense qu'elle est la suivante : le centre, les organisations de districts, cellules. En automne 1950, on décidait que les les communautés de travailleurs et peut-être des organisations de base ne devaient pas avoir plus de 50 membres, ceci afin de faciliter le contrôle. Ainsi, dans une ville où il y a 200 membres, il existe quatre organisations primaires. Dans celles-ci, le bureau est tenu d'inscrire la présence des membres aux réunions, de visiter les absents, de rechercher les motifs de leur absence et, si celle-ci est valable, de leur dire ce qui a été décidé à la réunion, etc... Maintenant le nombre des membres dans ces organisations a été élevé à 70.

On a aussi essayé d'organiser les membres d'après leur lieu de résidence. Ceci fut rendu tout spécialement nécessaire en raison de la campagne de souscription du *Ny Dag*, car les membres inclinent à tricher, disant sur les lieux de travail qu'ils ont souscrit à leurs lieux de résidence. Cependant cette méthode réussit mal, en raison des négligences de l'appareil du Parti.

L'organisation fonctionne bien à Stockholm et à Gothenburg, mais souffre de faiblesses en province, particulièrement là où il y a peu de membres et peut-être un seul organisateur. Après avoir joué un rôle important pendant des années, il se décourage et devient amer jusqu'au moment où les socialistes le déposent de ses fonctions. Il perd alors tout intérêt pour son travail et l'organisation entière du P. C. se désagrège. Cela est arrivé très souvent.

A présent le P. C. concentre sa propagande sur deux sujets : la paix et la hausse des prix. En ce qui concerne la paix, on chante la vieille chanson bien connue et on ramène tout à « la paix ». Du point de vue économique, on souligne, par exemple, que les chaoussures ont renchéri à cause du réarmement : « nous devons payer pour les aventures impérialistes américaines ». Le P. C. utilise une quantité énorme de citations visiblement préparées en U.R.S.S. On cite, par exemple, un journal parfaitement inconnu de la Corée du Sud, dont personne n'a jamais entendu parler. Il pourrait très bien ne pas même exister. Pareillement, on cite d'obscurs journaux et d'obscures personnalités américaines avec autant

d'aplomb que s'il s'agissait du *Times*. Les socialistes ont cessé de polémiquer avec les communistes sur ce sujet, car il est impossible de reprendre leurs citations. Mais les socialistes demandent à leurs lecteurs de relire *Ny Dag* des cinq derniers jours, par exemple, de chercher ce que le journal y dit du gouvernement suédois et d'essayer d'imaginer ce qui arriverait à qui-conque en U.R.S.S. dirait la même chose du gouvernement soviétique.

Sur les lieux de travail les communistes ont récemment adopté une nouvelle manière de faire la propagande : ils ne discutent jamais avec un socialiste en face d'un neutre, c'est-à-dire d'une personne qui n'est pas affiliée à un parti. Si les socialistes commencent à discuter, les communistes laissent tomber la discussion ; ils la reprennent plus tard mais séparément, avec les socialistes d'une part et avec le neutre d'autre part. Cette tactique a pour but de ne pas donner la possibilité aux socialistes de présenter de meilleurs arguments, s'ils en avaient, en face d'un neutre qui peut être un converti en puissance.

Le Parti communiste dépense moins d'argent maintenant qu'autrefois et cet argent sert à payer ses fonctionnaires. Ceci ne signifie pas qu'il ne puisse trouver de l'argent quand c'est nécessaire. Mais le principe est de demander sa contribution à chaque membre, comme preuve de loyalisme. Pour cette raison, même ceux qui actuellement sont attachés à des actions de sabotage ne gagnent que de très petites sommes de 50 à 60 couronnes, pas plus. S'ils gagnaient davantage, ils attireraient l'attention en changeant leur standard de vie, ils s'habitueraient à avoir plus d'argent et probablement ils en demanderaient toujours davantage. En même temps, les Soviétiques laissent le P. C. suédois souffrir d'une sorte de disette, pour le punir de son relâchement passé. Une des dépenses les plus importantes est celle du *Ny Dag* et les membres du P. C. doivent payer ses déficits. En 1948, ce déficit était de 139.000 couronnes et il a augmenté chaque année. Les contributions des membres sont de 50 à 100 couronnes par an. Quelques fédérations syndicales dominées par le P. C. donnent largement, par exemple le syndicat de la firme Eriksberg à Gothenburg paie 50.000 couronnes chaque année.

Au commencement de décembre, l'année

dernière, les communistes firent une manœuvre très habile. Ils annoncèrent dans le journal *Stockholms-Tidningen* qu'il y avait une scission dans le P. C. et qu'un certain nombre des membres étaient devenus titistes. Les titistes étaient très habilement sélectionnés, chacun d'entre eux semblait avoir une raison de ressentiment légitime contre le Parti. Il y avait Bertil Lund, administrateur de la Ina-Press, appartenant au Parti communiste et à qui on n'avait pas fait assez attention ; Vivan Christiernin, femme de Gunnar Gunnarsson qui avait quitté le Parti il y avait peu de temps, Börje Svensson de Linköping, un conformiste fidèle, mais dont on savait qu'il avait eu une querelle avec Axel Jansson ; Gottfrid Gustavsson de Borlänge qui faillit entrer au Riksdag en 1948, à qui fut promis le siège de Gothenburg en 1950, mais qu'on donna au dernier moment à Olav Persson, président de la Commission de contrôle du Parti ; et Axel Nordström, qui n'est rien, mais qui autrefois a joué un rôle dans la révolte d'Adal, fit de la prison, devint une sorte de héros populaire et qui n'a maintenant qu'une position subordonnée à Kramfors. Ces gens furent présentés comme le bureau du nouveau Parti des communistes dissidents. D'abord il y eut une réelle confusion dans les rangs du Parti et Hagberg lui-même fut très en colère car un Nordström aurait pu devenir dangereux entre les mains des socialistes. Mais ces mêmes dissidents supposés déclarèrent leur solidarité avec *Ny Dag* et annoncèrent qu'ils soutiendraient leur Parti dans toutes occasions. Cependant, ils furent fréquemment accusés d'avoir voulu scinder le Parti et les camarades de la base, qui étaient restés fidèles, se serrèrent autour du P. C. avec encore plus d'enthousiasme. Comme résultat de cette manœuvre, le P. C. collecta 1.500 couronnes en un jour à Ostergötland, ce qui est un record.

Cette manœuvre aura sûrement une utilisation future. Grâce à elle, toute défection éventuelle et réelle pourra être minimisée et traitée comme une affaire sans importance et passagère.

Il n'y a pas de mouvement titiste en perspective dans le P. C. suédois. Le seul qui pourrait devenir titiste est Sven Lasserot, qui ne se soumet que difficilement à la discipline. Il peut le devenir un jour, mais les autres sont ou des « carriéristes » ou des têtes brûlées et ils resteront vraisemblablement là où ils sont.

L'opposition en Chine

LA presse s'est faite récemment l'écho de bruits divers selon lesquels il serait possible que les troupes de Tchang-Kai-Chek exécutent un débarquement sur le continent chinois, dans le cas d'une extension du conflit coréen.

Une opération pareille si elle était éventuellement tentée bénéficierait de l'appui d'une grande partie de la population. En effet, les esprits occidentaux restent encore sous l'impression de la foudroyante offensive des communistes chinois. Mais depuis lors la situation a notablement

évolué et l'opposition au régime ne cesse de prendre de l'ampleur. Elle va d'un mécontentement plus ou moins accentué à la révolte ouverte sous la forme de guerillas.

La Résistance passive

Même dans les milieux communistes (ou sympathisants) un certain malaise se dessine qui s'exprime sous forme de questions dans les assemblées populaires. Deux d'entre elles en particulier sont fréquemment posées au cours des réunions et préoccupent les dirigeants du P.C. :

1. — Pourquoi les troupes russes n'ont-elles pas aidé les Coréens du Nord ? La réponse c'est que les Coréens ont aidé la Chine au moment de la guerre de Libération et que maintenant il faut que le peuple chinois paye la dette d'honneur qu'il a contractée.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

2. — *Les chefs communistes croient-ils que les bombardiers américains ont délibérément violé la souveraineté territoriale de la Chine en Mandchourie ?* Ici la réponse classique est évasive et s'exprime sous cette forme : « La Chine a offert aux Nations Unies de faire les constatations, mais les Etats-Unis ont refusé ». Naturellement il s'agit d'une grossière falsification des faits, mais les dirigeants spéculent ici sur le manque d'informations des masses chinoises.

Dans les milieux intellectuels le mécontentement s'exprime sous une forme indirecte : par exemple sous forme de composition de poèmes classiques chinois. L'utilisation de la forme classique apparaît ainsi comme une réaction traditionaliste, et comme un désaveu masqué des nouvelles méthodes que les communistes voudraient voir instaurer.

Enfin la *Voix de l'Amérique* est de plus en plus écoutée. Tous ceux qui comprennent l'anglais prennent l'écoute à cinq heures ; ceux qui ne peuvent le faire demandent à un ami de les renseigner. Le gouvernement n'a pas encore réagi par des interdictions formelles. Il se contente pour le moment d'une surveillance sans cesse renforcée sur les personnes qu'on soupçonne d'être des auditeurs. D'autre part les autorités mènent campagne contre l'écoute des auditions étrangères, et les syndicats adjurent leurs membres de ne pas entendre la *Voix de l'Amérique*.

Les guerillas

Toutefois ces symptômes ne sont rien à côté de la révolte ouverte qui se développe chaque jour. Le fait capital c'est que la tactique utilisée si heureusement par les communistes chinois sous la forme de guerillas, est en train de se retourner contre eux. Et si à l'heure actuelle, le régime a réussi à s'implanter dans les grands centres urbains, les campagnes échappent de plus en plus à son contrôle et deviennent des centres de désordre et d'insurrection.

C'est surtout dans le sud de la Chine que ces guerillas ont pris de l'extension. En effet, dans ces régions la population s'est montrée beaucoup moins accessible à la propagande communiste que les habitants des provinces du Nord. Ce phénomène provient peut-être du fait que, devant l'écroulement des nationalistes, la propagande était moins nécessaire, en sorte que le régime a eu surtout recours à des mesures policières.

Au début les guerillas n'étaient guère que des bandes isolées qui se livraient sporadiquement à des attaques nocturnes contre les entrepôts communistes. Elles manquaient de toute organisation, et c'est probablement pour cette raison que les communistes sous-estimèrent leur importance.

A cette époque, le gouvernement nationaliste n'avait ni le temps ni les ressources pour soutenir, organiser et ravitailler ces mouvements. Mais devant la multiplication rapide des groupes insurrectionnels, le gouvernement nationaliste de Formose travaille depuis quelque temps à les grouper en unités combattantes.

On estime qu'actuellement le nombre des guerilleros s'élève en Chine méridionale à 450.000. En Chine septentrionale, en Mandchourie et dans la province du Sin-Kiang on voit surgir par milliers des détachements de Chinois libres.

Recrutement

Dans les campagnes les guerillas sont composées de paysans victimes des exactions des percepteurs communistes, et qui se sont révoltés contre l'impôt en nature. Une autre partie du

recrutement est fournie par les anciens combattants de l'armée nationaliste et par les anciennes guerillas communistes.

Il est facile pour les guerillas de faire de nouvelles recrues. Ainsi en février 1950, dans la province de Tché-Kiang, un détachement comptait 6.000 hommes disposant d'un fusil pour 5 hommes. En octobre de la même année, il groupait 65.000 hommes dont un sur deux était armé d'un fusil. La tactique employée par ce détachement consistait à attaquer les entrepôts de riz et à le distribuer aux paysans à qui on l'avait confisqué.

Par la suite de nombreux paysans rallièrent la guerilla.

Dans la province du Chan-Toung et dans d'autres régions de la Chine septentrionale, c'est l'introduction du travail forcé, surtout dans les bassins miniers, qui est à l'origine de la dissidence. Par exemple, des milliers de chômeurs de Shanghai ont été expédiés dans le Chang-Toung pour être astreints au travail forcé. Ils étaient séparés de leurs familles, à qui on ne versa aucune allocation, mal nourris et confinés dans des baraques. Ces hommes ont en grand nombre constitué des bandes insurrectionnelles.

Dans les agglomérations urbaines, les guerillas sont pour la plupart composées d'ouvriers. Ils se livrent au sabotage et à des attaques contre les installations militaires.

Les communistes s'efforcent de faire le silence sur cet état de chose. Néanmoins le succès du mouvement qui va toujours croissant, contraint parfois la presse à rompre cette consigne. C'est ainsi que la presse de Shanghai a dû admettre en novembre 1950 que des guerillas avaient fait sauter un important dépôt de munitions dans cette région. De même l'agence *Chine-Presse* a annoncé qu'au cours de l'année 1950, 4.000 espions et saboteurs avaient été arrêtés.

Les mouvements insurrectionnels entravent considérablement la consolidation du pouvoir communiste en Chine. C'est pourquoi ils constituent un appoint de premier ordre pour les Occidentaux, dans la stratégie du conflit coréen, et dans l'hypothèse d'une extension de ce conflit au continent asiatique.

Les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.

Comme suite aux études publiées dans nos numéros précédents on trouvera ci-dessous un extrait du *Glasgow Herald* du 9-2-1951.

En réponse à une question posée aux Communes, M. Harold Wilson, Président du Board of Trade, a donné les précisions suivantes sur les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'U.R.S.S. depuis la fin des hostilités.

Années	Importations	Exportations	Ré-exportations
	£	britanniques £	£
1945	3.810.000	28.394.000 (1)	1.159.000
1946	5.011.000	9.865.000	1.245.000
1947	7.536.000	12.272.000	2.155.000
1948	27.126.000	5.337.000	1.742.000
1949	16.051.000	8.613.000	1.720.000
1950	34.224.000	11.558.000	2.650.000

(1) dont armement : £ 12.106.000

On remarquera que ces échanges ont à peu près doublé entre 1949 et 1950, et on suivra avec intérêt la courbe des ré-exportations.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

La résistance ouvrière et ses diverses formes

La victoire des ouvriers allemands sur la C.G.T., la S.E.D. et le gouvernement qui, à la suite de protestations générales, ont été obligés de rétablir la « prime de Noël », supprimée primitivement par ordre des planificateurs communistes, a ouvert la voie à une résistance quasi systématique des travailleurs à l'égard du régime et des dirigeants. Enhardis par leur succès, les ouvriers ont recourus à diverses formes de résistance que quelques extraits de la presse d'Allemagne orientale nous permettront d'illustrer.

Le mécontentement des ouvriers pour un ravitaillement défectueux prend la forme de réclamations et de protestations orales ou écrites, de plus en plus fréquentes. Il se traduit, de plus, par un manque d'intérêt total de l'ouvrier pour son travail et par un absentéisme qui va en croissant. Ainsi le *Neues Deutschland*, du 3 mars, écrit :

« Pendant tout le mois de février, on a enregistré de nombreuses réclamations quant au ravitaillement défectueux, ces protestations émanant essentiellement de quartiers ouvriers ; le mécontentement a provoqué un désintéressement fréquent de l'ouvrier pour son travail et un absentéisme généralisé. »

On comprend que dans ces conditions les cent mille ouvriers à qui l'on a fait visiter la Foire de Leipzig n'aient manifesté aucun enthousiasme pour une visite dans les pavillons consacrés aux produits de consommation courante qu'ils ont tout simplement boycottés. Sous le titre : « La participation des travailleurs à la Foire de Leipzig a-t-elle été profitable ? » la *Taegliche Rundschau* du 16 mars, en parle en ces termes :

« Plus de 100.000 ouvriers, employés et techniciens, délégués par toutes les grandes entreprises de la République démocratique allemande et de Berlin-Est, ont visité la Foire, entre le samedi 10 et le lundi 12 mars, sur l'invitation de

la C.G.T. Quatre-vingt-dix pour cent de ces visiteurs de la Foire sont des activistes... Malheureusement, ils n'ont pas profité comme il aurait fallu de leur séjour de trois jours à Leipzig... Dans les pavillons réservés aux produits des industries de consommation courante, on a cherché en vain les visiteurs ouvriers. »

Même abstention pour les réunions des cellules du Parti communiste dans les entreprises. Le *Neues Deutschland* du 13 mars, s'en plaint amèrement dans un très long article dont le seul titre est révélateur : « Nécessité de consacrer plus d'attention aux cellules dans les entreprises » et qui contient cette phrase : « Nous avons des difficultés de plus en plus grandes lorsqu'il s'agit même tout simplement d'amener nos adhérents à participer aux réunions du Parti. »

La résistance prend d'ailleurs l'allure d'un mouvement massif. Aussi la première tactique qui consistait à exclure les ouvriers récalcitrants aux règlements du Parti, a été rapportée. Pour amadouer les ouvriers, les exclus doivent être réintégrés. C'est ce qui ressort d'un communiqué officiel du C.C., publié dans le *Vorwaerts* du 19 mars :

« Dans la conclusion de son compte-rendu, présenté par la Commission centrale de vérification, le camarade W. Ulbricht a fait ressortir en premier lieu la nécessité de renforcer la lutte idéologique afin de dissiper certains malentendus. Par ailleurs, l'exclusion de certains ouvriers sous prétexte de leur niveau idéologique insuffisant, a été une erreur qui doit être promptement rectifiée et réparée. »

En d'autres termes les ouvriers allemands commencent à prendre conscience de la force qu'ils représentent, et les dirigeants communistes sont fréquemment obligés de composer ou de reculer.

Les insuffisances et les tâches de la presse communiste

« Les 7 et 8 mars, s'est tenue à Berlin, annonce la *Taegliche Rundschau* (du 10 mars), la deuxième conférence nationale de la presse. Le président de la République, W. Pieck et le secrétaire général de la S.E.D., W. Ulbricht, par leur présence à ces réunions, ont témoigné de l'intérêt que porte le Parti aux tâches dévolues à la presse. »

Les dirigeants communistes allemands ont mis trois mois à s'apercevoir que les critiques adressées par le Bulletin du Kominform, « Pour une

propre durable pour une démocratie populaire » (numéro du 8 décembre) au *Rude Pravo* tchèque et à l'*Unita* italienne, s'appliquaient en grande partie à toute la presse communiste. Le titre de l'article du Kominform était pourtant explicite : « Les tâches fondamentales de la presse communiste ». Quoi qu'il en soit, les leaders de la S.E.D. se sont avisés de la nécessité de soumettre la presse de la zone orientale à une bonne auto-critique et de lui assigner des tâches nouvelles.

Le jour même où se réunissait donc cette deuxième conférence de la presse de l'Allemagne

de l'Est, un long article a paru dans le *Neues Deutschland* dont les conclusions ne sont guère flatteuses pour les quotidiens et hebdomadaires communistes :

« Nous avons soumis à un contrôle sévère notre travail de propagande dans les grandes entreprises industrielles et nous avons constaté que la propagande politique ne s'y fait que par à-coup. Nous avons par conséquent cherché à déterminer la cause de cette situation et nous avons découvert que ceux de nos membres chargés précisément des questions de propagande et d'agitation ne lisaient la presse du parti que dans la proportion de 50 % et que les responsables des sections locales fixaient la ligne politique tout seuls, sans tenir compte des avis fournis par la presse du parti. Il apparaît ainsi que nous avons commis une erreur en n'insistant pas davantage sur le rôle de la presse et sur l'appui le plus large que nous devions lui assurer.

...Nous nous sommes demandés alors comment faire pour arriver à étaler dans le temps notre action de propagande par la presse. Nous avons eu le bonheur d'avoir l'occasion de nous en ouvrir à des visiteurs soviétiques qui nous sont généralement d'un grand secours. Ils nous ont conseillé de faire des éditions spéciales dans le cadre des « Cahiers du propagandiste », ces éditions pouvant servir utilement à communiquer des instructions aux responsables de la propagande... Enfin, nous allons contrôler de près tous nos membres afin de déterminer ceux qui lisent régulièrement la presse du parti, et ceux qui ne la lisent pas. De plus, il nous faudra élaborer un plan de recrutement des lecteurs et abonnés en vue d'assurer à la presse du Parti une diffusion large et aisée. Il s'agira en particulier d'amener à prendre des abonnements des ouvriers sans parti mais progressistes, des jeunes, des techniciens, des ingénieurs, etc. Priorité devra être

accordée, bien entendu, au *Neues Deutschland*, en tant qu'organe central du Parti. »

On imagine les méthodes par lesquelles seront recrutés les lecteurs nouveaux : obligation sera faite aux uns et aux autres, comme cela se pratique dans toute démocratie populaire qui se respecte, de s'abonner à un quotidien et à un hebdomadaire au moins. Par ailleurs, la conférence elle-même s'est longuement penchée sur l'institution des « correspondants ouvriers », chaque usine, chaque entreprise devant avoir un correspondant attitré qui envoie périodiquement des renseignements et des articles analytiques au *Neues Deutschland* et à la presse régionale. Au cours de la discussion, un orateur a constaté que trop souvent ces correspondants ouvriers étaient relégués à un rôle minime d'informateurs, alors que leur fonction véritable devrait être de constituer la courroie de transmission entre le Parti et le gouvernement, d'un côté, et les masses populaires, de l'autre. Ces dernières se méfient trop souvent de la direction et du Parti et du gouvernement : « Parlant de la question des correspondants ouvriers, le camarade Korb a fait ressortir la nécessité d'en faire non seulement le lien entre la rédaction du journal et la masse des travailleurs, mais aussi un véritable pont entre le Parti et le gouvernement, d'une part, et les masses populaires, de l'autre. Les correspondants ouvriers doivent devenir la courroie de transmission par laquelle on doit, à l'aide de la critique et de l'auto-critique, attirer les larges masses à une collaboration active avec le gouvernement et le parti. »

L'orateur reconnaît implicitement le manque d'enthousiasme des travailleurs à participer à l'exécution des ordres gouvernementaux. Lorsqu'on y ajoute le peu d'intérêt pour la presse du parti, on constate une indifférence croissante des masses à l'égard du régime et de son système économique.

AUTRICHE

Le camouflage communiste

Le temps est révolu où le P. C. autrichien représentait une force numérique considérable. L'effectif actuel du Parti est loin des 150.000 membres dont faisait état, le 28 avril 1949, la revue soviétique *Voprossy Ekonomiki*. Peu à peu les masses se sont détournées du communisme. Battu en tant que mouvement de masses, le P.C. autrichien a concentré alors ses activités aux infiltrations dans les services publics et à son camouflage. (Le B.E.I.P.I. publiera prochainement une étude d'ensemble sur le communisme en Autriche).

Ainsi, le *Kurier* allemand, du 17 mars, révèle les infiltrations des communistes dans la police autrichienne :

« Les milieux gouvernementaux ont été littéralement affolés en apprenant les résultats des élections qui ont eu lieu dans différentes fédérations syndicales. Dans la police municipale de Vienne, 1.097 policiers ont voté communiste contre 5.547 voix allant à la liste coalisée des social-démocrates et des sociaux-chrétiens. Dans la police criminelle cette proportion est encore plus forte : soit 310 voix communistes pour 579 non-communistes. Mais c'est encore la police d'Etat

qui est la plus fortement minée : dans telle section, sur 67 votants il y a eu 31 voix pour les communistes. Le quotidien communiste *Volksstimme* annonce triomphalement qu'au ministère de l'intérieur, les communistes arrivent en tête avec 53 voix. De même, dans le *praesidium* de la police de Vienne, on a dénombré 21 communistes occupant des fonctions importantes. Les résultats des élections dans la police sont semblables... A Graz (1) ont voté communiste 30 % des policiers et 26 % des employés de la police criminelle... On ne doit pas oublier qu'en 1945, nous avions un secrétaire d'Etat à l'intérieur qui était communiste. Le ministre social-démocrate Helmer a ensuite congédié un certain nombre de communistes du ministère de l'intérieur, mais les Soviétiques l'ont empêché de procéder à des congédiements systématiques. »

La *Welt* du 13 mars fait également ressortir les soucis que la victoire communiste dans les élections syndicales au sein de la police a provoqués dans les cercles dirigeants. Répondant à des questions qui lui ont été posées au cours

(1) Importante ville en zone soviétique.

d'une interview, le ministre de l'Intérieur, M. Helmer, a déclaré entre autres : « Il est exagéré de dire que plus de la moitié des agents de la police d'Etat secrète ait voté communiste et que la liste communiste ait obtenu un cinquième des

voix parmi les policiers municipaux. Les social-démocrates et les chrétiens ont présenté une liste commune, ce qui a été sans doute une erreur, les mécontents n'ayant eu d'autre possibilité que de voter communiste. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

L'armée manque-t-elle de combativité?

Le 16 mars, le Parlement tchèque a adopté, comme d'habitude à l'unanimité, le budget de la Défense Nationale, celui du ministère de la Sécurité nationale et celui du ministère de la Justice. Le fait même que les budgets de ces trois ministères aient été discutés et adoptés le même jour démontre à quel point l'armée, la police et la justice démocratique et populaire sont étroitement liées, pour assurer la permanence du pouvoir communiste.

Des discours prononcés à cette occasion par les trois ministres respectifs, nous extrayons les passages suivants :

Armée : « Il est nécessaire de protéger l'édition du socialisme contre toute attaque et toute agression possibles de la part des capitalistes-impérialistes. Aussi convient-il de nous concentrer à augmenter l'esprit de combativité de notre armée... Il sera indispensable d'appliquer plus et mieux que nous ne l'avons fait jusqu'à présent l'expérience et les enseignements de l'armée soviétique... Mais le fait que l'on parle beaucoup ces temps-ci de la paix et de la guerre ne signifie pas encore que la guerre est imminente » (Cepicka).

Police : « Comme il y a quelque temps, la création du ministère de la Sécurité nationale a été une mesure absolument nécessaire pour assurer l'édition du socialisme dans notre pays, aujourd'hui, l'attention accrue que nous devons consacrer à la sécurité nationale est non moins indispensable. Nous commettrions une erreur impardonnable en sous-estimant les fonctions dévolues à la sécurité nationale ou en sous-estimant les dangers que court notre démocratie populaire du fait de la lutte des classes dont l'âpreté ne cesse de croître » (Kopriva).

On notera que le budget du ministère de la sécurité nationale (qui est distinct de celui du ministère de l'Intérieur) est aussi important que les crédits militaires proprement dits.

Justice populaire : « C'est notamment dans la justice répressive du droit pénal que nous nous conformons de près à l'exemple de l'Union Soviétique. Ce résultat a pu être obtenu grâce aux juges populaires qui constituent la garantie que les lois sont appliquées dans l'esprit démocratique et avec le souci de protéger le socialisme » (député Prokes).

Les extraits précédents sont tirés du *Rude Pravo* du 17 mars. Le 14 du même mois, l'organe officiel du P. C. avait publié le texte intégral d'un exposé de M. Cepicka, ministre de la Défense Nationale, prononcé plusieurs jours avant cette date (!) devant les commandants et commissaires politiques de l'armée. Mais ce n'est pas tant le retard dans la publication de ce discours que son contenu qui ne manque pas d'être troublant. En effet, M. Cepicka a annoncé à cette occasion l'épuration de plusieurs officiers généraux, dont Kopold et Reicin, ce dernier respon-

sable des cadres de l'armée et ministre-adjoint à M. Cepicka. Les deux épurés ont été connus pour leur appartenance au N.K.V.D. soviétique et la mesure qui les frappe ne manque pas de surprendre.

M. Cepicka les accuse de complicité avec Mme Svermova, MM. Sling et Clementis. Nous avons déjà eu l'occasion de montrer ici que le cas Clementis n'avait rien à avoir avec le tandem Svermova-Sling. L'épuration des deux officiers généraux n'a probablement aucun lien avec les précédentes. Étant donné que contrairement à ce qui se passe en Pologne où l'armée est commandée par un maréchal russe l'armée tchèque se trouve sous le contrôle de M. Cepicka, gendre de M. Gottwald, d'une part, et que Kopold et Reicin n'étaient autre chose que des agents soviétiques, on peut se demander si Gottwald, en permettant leur élimination, n'a pas cherché à limiter l'influence et les agissements des émissaires du N. K. V. D.

Si en était ainsi, les critiques que leur adresse M. Cepicka apparaîtraient particulièrement habiles. Le ministre de la défense nationale accuse en effet ces agents soviétiques d'avoir freiné la soviétisation de l'armée tchèque :

« Bien qu'ils prétendissent vouloir modeler l'armée tchèque sur le modèle de l'armée rouge, en réalité ils faisaient peu pour mettre en pratique leurs paroles. Pendant longtemps après février 1948 (putsch communiste) et jusqu'au milieu de l'année 1950, on appliquait dans l'armée des règlements datant de l'époque du capitalisme ; pendant cette longue période, l'esprit de combativité de nos soldats ne s'est pas améliorée, tant s'en faut. Ces traités ont dirigé leur activité de telle sorte que le cerveau de l'armée fut touché. Ils cherchaient à rendre l'armée incapable de combattre... Naturellement, les conséquences de cette activité subversive ne pouvaient pas à la longue passer inaperçues. Dès le printemps dernier, les organes directeurs du Parti et le camarade Gottwald ont cherché à redresser cette situation. Ils ont conclu que ce qui se passait alors dans l'armée était contraire aux intérêts des travailleurs de ce pays et risquait de compromettre la défense de la République. » (On remarquera le fait que M. Cepicka ne dit pas que cela était contraire aux intérêts de l'alliance soviéto-tchèque). « A cette époque bien entendu, nous n'avions pas de preuves et nous ignorions qu'il s'agissait en réalité d'un vaste complot. L'esprit combattif déplorable qui existait dans l'armée, nous l'avons attribué à l'incapacité de certains officiers généraux. » (Allusion à l'éviction du général Svoboda de son poste de ministre de la Défense nationale).

Tout au long de son discours, M. Cepicka ne cesse de jurer fidélité à l'U.R.S.S. et à l'armée rouge. Est-ce parce qu'il redoute une réaction violente de Moscou contre l'éviction des agents soviétiques ou est-ce parce qu'il fut lui-même leur protecteur pendant longtemps ?

HONGRIE

Nouvelle phase de la lutte culturelle

L'utilisation de la culture, comme arme de propagande a pris depuis quelque temps un nouvel aspect. Il semble que le régime ait reconnu la nécessité de mettre en valeur la culture nationale traditionnelle, tout en continuant l'effort en faveur de la russification.

Les prix Kossuth (prix destinés à récompenser des mérites littéraires et culturels, mais qui sont également attribués à des stakhanovistes), ont donné l'occasion à la presse de se livrer dans le domaine de la culture à une propagande nationaliste.

Le *Magyar Nemzet* (Nation Hongroise) du 16 mars commente en ces termes le prix Kossuth :

« En 1933, de nouveaux barbares, ont brûlé des livres sur la place de Berlin, au printemps 1944 les œuvres d'excellents écrivains hongrois ont été déchirées à Budapest, au printemps 1951 les livres d'Howard Fast ont été mis au bûcher dans la patrie de Lincoln. Les chefs de ces trois régimes analogues savaient que le livre représente une grande puissance.

« En revanche, notre République populaire a trouvé la possibilité d'instaurer les prix Kossuth qui disent non à ces régimes cités plus haut. Sous les régimes précédents la Hongrie n'a pas eu de prix Nobel de littérature et le prix Nobel de Science le professeur Szent-Györgyi (1) était tellement sous l'emprise de l'esprit néfaste du passé, que lors de la préparation des nouvelles élections, il tenait à savoir si la nouvelle loi électorale obéirait aux principes de la « vraie démocratie occidentale », c'est-à-dire si les anciens fascistes auraient également le droit de vote.

« Nos lauréats du prix Kossuth ont sous les yeux le grand exemple de l'U.R.S.S. et en même temps ils peuvent puiser dans les trésors du passé de notre peuple...

« ... Car c'est nous et non les régimes passés qui honnons dignement nos grands poètes et écrivains, c'est nous qui avons reconnu l'esprit de paix d'un poète comme Arany, c'est nous qui avons fêté le 150^e anniversaire de la naissance de Vörösmarty ».

On peut aisément déceler trois thèmes dans cet article :

(1) Savant hongrois dont les recherches ont permis la mise en valeur des vitamines importantes.

1) La tentative de déconsidérer la culture occidentale ;

2) La critique des régimes qui précédèrent immédiatement la République populaire.

3) L'éloge de la culture traditionnelle hongroise qui apparaît surtout comme un moyen de défense contre la culture occidentale.

De son côté, le *Szabad Nep*, du 16 mars commente les prix décernés aux stakhanovistes :

« L'année dernière les prix Kossuth ont récompensé la naissance du stakhanovisme, aujourd'hui c'est le raffermissement de ce mouvement que nous avons fêté. Sandor Ribanszki, mineur a obtenu le prix pour avoir accompli durant toute l'année 214 % de son travail. L'ouvrière du textile Mme Rozi a travaillé sur 5 machines à tisser et a accompli 330 % du travail. Ces ouvriers ont donc prouvé que le stakhanovisme n'est pas un feu de paille, mais la base de notre reconstruction socialiste. »

Toutefois, pendant que dans les éditoriaux on souligne la tradition nationale de la littérature, un article du *Magyar Nemzet* du 21 mars nous apprend sous le titre « Notre culture nationale et le livre soviétique » qu'un nouveau mouvement des « 100.00 » est en train de se développer dans le pays tout entier.

« Ce n'est pas seulement l'histoire du bolchevisme qui a été imprimée en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, mais les œuvres de nos grands maîtres, les œuvres de Lénine, Staline, Kalinine, des livres comme : « Loin de Moscou » par Ashajev, qui sont édités avec des tirages de 100.000 exemplaires. Notre peuple a maintenant le droit de lire ce que bon lui semble et est heureux de faire ample connaissance avec les œuvres éternelles de la littérature de la grande Union soviétique. Les livres soviétiques ne sont pas des œuvres étrangères, lointaines, mais l'expression d'un esprit frère, qui nous enseigne l'amour du peuple, la connaissance politique et la courageuse acceptation (sic) d'expériences faites en trente années de régime bolchevique en U.R.S.S. »

BULGARIE

La vérité sur la baisse des prix

Par arrêté du 20 mars 1951 le rationnement des produits industriels a été supprimé en Bulgarie. Cette mesure a provoqué une campagne monstre de propagande dans tout le pays, et les journaux ont annoncé que cette décision entraînait une importante baisse du coût de la vie.

En réalité, la suppression du rationnement n'a pas amené une diminution des prix et n'a pas été provoquée par l'abondance des produits.

Voici les raisons qui motivèrent la suppression

du rationnement, raisons exposées par les communistes eux-mêmes :

« Le système de rationnement des produits constitue une entrave à notre progression... Ce système n'accorde pas l'élan nécessaire à l'accroissement de la production dans l'industrie et l'agriculture. Il empêche la distribution équitable des produits suivant la quantité et la qualité du travail fourni. Avec ce système les personnes

qui travaillent consciencieusement, à la manière stakhanoviste, reçoivent autant que ceux qui n'apportent aucune ferveur à leur tâche et qui ne travaillent qu'au jour le jour. »

(Rabotnitchesko Delo (Œuvre Ouvrière) 21-3-51).

Les communistes reconnaissent que la suppression du rationnement provoque une vive inquiétude dans le pays.

« Naturellement, le passage aux prix unifiés des produits industriels crée certaines difficultés en raison du volume insuffisant de l'industrie et de la production rurale. »

(Otetchestven Front (Front Populaire), 28-3-51).

Pour essayer de surmonter une partie de ces difficultés, les dirigeants communistes ont accordé une augmentation de salaires. Voici les taux de ces augmentations :

« Les deux tiers de tous les travailleurs et employés du pays qui touchaient jusqu'à présent un salaire atteignant un plafond de 10.000 lévas, recevront une augmentation de 13.200 lévas par an ou 1.100 lévas par mois. Environ 1/3 des travailleurs et employés, ayant un salaire de base jusqu'à 17.000 lévas, recevront une augmentation de 10.800 lévas par an ou 900 lévas par mois, et une partie insignifiante des travailleurs et employés de notre pays, ceux qui touchaient un salaire de base dépassant les 17.000 lévas, recevront 9.000 lévas d'augmentation ou 750 lévas par mois. »

(Otetchestven Front, 28 mars 1951).

Ces augmentations sont dérisoires, car les prix

unifiés des produits, mis actuellement en vente libre ont été calculés sur la base des prix libres qui ont été diminués de 10 à 40 %. Or, ces prix libres étaient beaucoup plus élevés que les prix des mêmes produits rationnés. Par exemple :

1 chemise pour homme, avec des points coûtait 750 lévas ; 1 chemise pour homme, sans points, prix libre 3.500 lévas ; 1 chemise pour homme, non-rationnée, actuellement 2.730 lévas.

Soit une diminution de 22 % sur le prix libre des cotonnades, diminution fixée par le nouvel arrêté. Mais pratiquement il s'agit non pas d'une baisse, mais d'une hausse de 270 %.

1 paire de chaussures homme, avec des points, coûtait 2.660 lévas ; 1 paire de chaussures-homme, sans points, prix libre, 10.000 lévas ; 1 paire de chaussures-homme, actuellement, 7.000 lévas.

Donc une diminution de 30 % sur le prix libre des chaussures, mais pratiquement une hausse de 163 %.

Pour que nos lecteurs puissent avoir une idée encore plus nette de l'augmentation du coût de la vie, nous citerons le nombre d'heures de travail nécessaires pour l'achat des objets mentionnés ci-dessus :

Pour une chemise, un travailleur devait fournir avant la suppression du rationnement 15 heures de travail, actuellement, 47 h. 20 min.

Pour une paire de chaussures, avant la suppression 53 h. 20 min., actuellement, 126 h. 10 min.

Ces heures sont calculées sur la base d'un salaire de 11.100 lévas par mois, ou un salaire horaire de 55,50 lévas y compris l'augmentation accordée.

POLOGNE

Le budget de 1951

Pour la première fois depuis les hostilités, le budget polonais a été établi suivant le modèle soviétique.

1) Les sources du budget.

La suppression de l'autonomie des municipalités et des communes effectuée en 1950 a mis fin à l'indépendance budgétaire de ces institutions. Dorénavant c'est le budget général de l'Etat qui subvient à leurs besoins.

En même temps les petites entreprises privées, industrielles et commerciales, se trouvent dans leur totalité aux mains de l'Etat. L'industrie étatisée qui en 1950 englobait 94 % de la production totale doit s'élever cette année à 96 %. Le commerce de gros se trouve depuis longtemps centralisé par l'Etat. Le commerce de détail étatisé comprenait l'année passée 80 % du chiffre global d'affaires. En 1951 il doit atteindre 92 %. Ainsi en dehors de l'appareil d'Etat il ne reste que la petite propriété rurale qui comprend encore environ 90 % de la totalité du sol cultivable. C'est donc contre celle-ci que s'exerce la lutte de classes avec l'aide de la police politique.

Dans son discours, le ministre Dabrowski a déclaré :

« 79,6 % du budget proviendront cette année de l'accumulation de l'économie socialisée. La branche essentielle de cette économie est constituée par l'industrie socialiste. »

Il s'ensuit donc que la propriété privée et notamment les cultivateurs fourniront à peine 21,4 % du budget global.

2) Les impôts.

La Diète polonaise réunie le 23 mars a fixé pour 1951 les recettes budgétaires à 55.972 millions de zlotys, et les dépenses à 51.891 millions de zlotys. L'excédent, soit 4.081 millions de zlotys sera sans nul doute absorbé par l'appareil d'Etat.

En ce qui concerne les impôts le député Rataj rapporteur du projet budgétaire, a constaté :

« Dans notre régime le rôle fiscal des impôts passe au second plan ; par contre c'est leur rôle politique et économique qui vient au premier plan. Les impôts sont un des principaux instruments destinés à expulser de l'économie nationale les éléments capitalistes. Ils ont également pour but de protéger les intérêts des masses laborieuses car ils empêchent de réaliser de grands bénéfices qui serviraient aux spéculateurs à l'achat d'articles de consommation. Les chiffres du budget témoignent en même temps de la structure de classe de l'Etat et de la direction du développement de son activité. »

3) Conséquences pratiques.

Ces considérations dialectiques aboutissent en fait au remplacement des impôts directs par les impôts indirects qui grèvent lourdement les consommateurs. C'est la classe ouvrière qui, concrètement, couvrira les frais de la très coûteuse lutte de classe menée par les communistes à la campagne. En effet, il ressort aussi bien de la déclaration de M. Minc du 17 février, que des discours de Dabrowski et des autres représentants du ré-

gime que « la lutte pour la réduction des prix de revient doit constituer le but des organismes économiques, administratifs et sociaux. »

Traduit en chiffres ce langage signifie que la réduction des prix de revient doit rapporter à l'Etat 10,2 milliards de zlotys, soit presque un cinquième du budget total ou un neuvième du revenu national prévu pour l'année en cours. Elle sera obtenue au moyen de l'accroissement du rendement ouvrier, de l'ordre de 12 % par rapport à l'année passée, des économies outre-mercières de matières premières, et de l'utilisation au maximum des machines et des installations techniques.

4) Dépenses budgétaires.

Les postes des dépenses se présentent en gros comme suit :

	En milliards de zlotys	En %
1. Investissements destinés au relèvement du potentiel économique de l'Etat	23,18 (1)	40,7
2. Mesures sociales et cult.	16,34	31,5
3. Administration de l'Etat et Justice	6,59	12,9
4. Défense nationale	3,73	7,2
5. Divers	3,99	7,7

5) Les dépenses militaires.

Analysons de plus près les dépenses militaires. Les dirigeants communistes en tirent argument pour prouver que le principal effort de l'Etat polonais porte sur les constructions pacifiques.

Mais en réalité, les dépenses militaires augmentent en Pologne d'année en année : en 1948, le ministère de la Défense nationale disposait d'un milliard de zlotys ; en 1949 de 1,8 milliard, en 1950 de 2,5 milliards ; en 1951 de 3,7 milliards.

Il faut noter d'autre part, que le ministère de

(1) Les chiffres et pourcentages énoncés au cours des débats budgétaires ne s'accordent point. Ainsi par exemple, pour que les données en chiffres et en pourcentages soient conformes on aurait dû avoir à ce poste : 21,12 milliards de zlotys, soit 40,7 % du budget global. Cette erreur est dû aux rapporteurs

la Défense nationale puise dans les autres postes budgétaires : dans celui des « investissements destinés au relèvement économique », qui est également utilisé pour l'essor de l'industrie de guerre ; dans celui des « mesures sociales et culturelles », étant donné que la propagande politique, militaire, etc... s'identifie dans un pays soviétisé avec les buts dits culturels.

Enfin il convient de rappeler que parmi les importations livrées à la Pologne par l'U.R.S.S., conformément aux accords conclus depuis 1948, le matériel de guerre occupe une place importante. Or, celui-ci n'est pas payé sur les crédits dont dispose le ministre de la Défense nationale.

On peut admettre, en établissant les calculs avec prudence qu'au moins 10 % du revenu national prévu pour 1951 seront absorbés par Rokossovski et son état-major.

6) Le revenu national.

Les fragments de chiffres rendus publics lors des débats budgétaires de la Diète permettent d'établir la totalité du revenu national, dans la mesure où l'on peut faire confiance aux chiffres énoncés par les communistes polonais.

Le revenu national de l'année passée a été évalué à 77,7 milliards de zlotys. En 1951 il doit augmenter de 18,9 % c'est-à-dire qu'il atteindrait la somme de 92,7 milliards de zlotys.

Etant donné que la population polonaise s'élève à 24.976.926 personnes (recensement du 3-12-50), le revenu annuel par habitant serait de 3.600 zlotys (1 zloty = 1 rouble soviétique). Il est donc dès à présent plus élevé qu'en U.R.S.S. (voir B.E.I.P.I., numéro 44). Attendu que le rouble vaut au taux de conversion officiel 87 francs, le revenu annuel par habitant en Pologne équivaut donc à 313.000 francs français. Mais il faut tenir compte du fait que le pouvoir d'achat du zloty est inférieur à celui du franc. En outre, de même qu'en U.R.S.S. une partie proportionnellement faible du revenu national entre dans la bourse de l'ouvrier, du paysan ou du petit travailleur intellectuel. La majeure partie est destinée au renforcement de la superstructure stalinienne et de l'appareil de l'Etat.

ROUMANIE

L'éducation patriotique de la jeunesse

Contemporanul du 30-3-1951 publie une étude sur la formation patriotique de la jeunesse. On retrouve dans ce texte le thème actuellement développé par les communistes qui consiste à affirmer que le patriotisme véritable est le monopole des communistes et de la classe ouvrière :

« Dans la noire période de l'oppression bourgeoise les communistes ont été ceux qui ont hissé le drapeau du vrai patriotisme des hommes du travail.

« Eduquer la jeunesse dans l'esprit du patriotisme socialiste signifie cultiver dans les consciences l'amour enflammé à l'égard du P.C.R. et de leurs dirigeants, avec à leur tête le camarade Gheorghiu Dej, la croyance inébranlable dans la politique du Parti, dans la cause de la construction du socialisme. Eduquer la jeunesse dans l'esprit du patriotisme socialiste, signifie l'éduquer dans l'esprit de l'amour du travail pour le renforcement et l'épanouissement de la patrie, dans l'esprit de la conscience et de la ferme discipline de production, dans l'esprit du travail plein d'ab-

négation pour l'accomplissement du plan quinquennal. »

Ce patriotisme qui s'identifie si étroitement avec les objectifs des dirigeants communistes possède également ce qu'on pourrait appeler son côté négatif, qui s'exprime sous la forme de la haine envers l'adversaire :

« aimer sincèrement sa patrie signifie haïr en même temps les ennemis de l'intérieur et d'au-delà les frontières, les classes chassées du pouvoir, les propriétaires expropriés, les fabricants restés sans fabriques qui cherchent par tous les moyens à frapper notre république populaire, à répandre les poisons anti-patriotiques du chauvinisme, du racisme, du cosmopolitisme, à entraver la construction socialiste du grandiose plan quinquennal.

« L'union de la jeunesse travailleuse a la tâche sacrée de démasquer sans ménagement le vrai visage et les vrais plans des impérialistes au-delà de l'océan et de leurs valets sociaux-démocrates, les bandits de Tito, de semer dans la conscience de la jeunesse la haine violente contre ceux qui pensent à ravager la terre de la patrie. »

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

Mouvements de masses et propagande

La revue bi-mensuelle *Manuel des événements contemporains*, éditée en langue chinoise à Pékin, a donné le 20 janvier un aperçu des mouvements et organisations de masses, faisant apparaître une relative faiblesse des syndicats ouvriers en comparaison avec les organisations populaires de paysans, de femmes ou de jeunes :

« Les organisations populaires, comme la C. G.T. chinoise, les associations d'agriculteurs, la Fédération nationale des femmes démocratiques, la Fédération nationale de la jeunesse démocratique, etc., se sont considérablement développées au cours de l'année 1950. La Chine entière compte à l'heure actuelle plus de 4,9 millions de syndiqués ouvriers. Les associations paysannes des diverses provinces ont, suivant les statistiques encore incomplètes fournies par les Hauts-Commissariats administratifs de la Chine orientale, de la Chine centrale et méridionale, de la Chine du sud-ouest et de la Chine du nord-ouest, environ 60 millions de membres. La Fédération nationale des femmes démocratiques groupe plus de 30 millions d'adhérentes, la Fédération nationale de la jeunesse démocratique, plus de 7 millions de membres, et enfin, l'Union nationale des étudiants, plus de 1,6 millions de membres. »

C'est sur ces mouvements de masses que compte le gouvernement de Pékin pour asseoir sa propagande en profondeur, et plus particulièrement sa propagande anti-américaine qui bat son plein. Parmi les cinq points principaux du programme lancé par le gouvernement le 27 mars (dépêche datée de Pékin et publiée par le *Rude Pravo* du 28 mars), le premier se préoccupe des tâches en matière de propagande politique :

« Le premier devoir consistera à stimuler la

INDOCHINE

Difficultés chez les communistes

Le redressement opéré par le général de Latre de Tassigny, puis les succès obtenus par l'armée franco-vietnamienne n'ont pas manqué de provoquer chez les rebelles un profond malaise dont la presse chinoise et celle des pays satellites révèlent occasionnellement les symptômes. Dans le domaine des opérations militaires, les échecs des armées de Ho Chi Minh sont commentés en ces termes par le journal *Nouvelles de Shanghai* et, à sa suite, par le *Rude Pravo* du 20 mars :

« L'armée populaire du Viet-Nam s'est trouvée dans l'obligation de changer de tactique dans les plaines du Nord-Viet-Nam. Elle a dû s'adapter aux conditions nouvelles de la guerre dans un

résistance populaire contre la politique d'agression des Etats-Unis ; à renforcer l'aide aux combattants de Corée et la lutte contre les visées des impérialistes américains tendant au réarmement du Japon et à la guerre mondiale ; à éliminer définitivement les « influences culturelles » occidentales. »

Les souvenirs laissés par les occidentaux et plus particulièrement par les Américains qui avaient prêté, au lendemain de la capitulation du Japon, un concours matériel apprécié, sont encore vivaces dans la mémoire des Chinois, et tout indique que ceux-ci ne sont pas prêts d'oublier ni les « influences culturelles » des Occidentaux, ni le ravitaillement fourni par les Américains. S'adressant au chef de la délégation chinoise, l'écrivain Kuo-Mo-jo, de retour du Congrès de la Paix, de Varsovie, le général Tchou Teh, commandant en chef de l'armée populaire à Pékin n'a-t-il pas déclaré textuellement :

« Par le truchement de leur exploitation économique, les Etats-Unis ont littéralement sucé le sang et la sueur du peuple chinois, espérant ensuite acheter le peuple chinois par une partie des miettes de leur table. Les impérialistes américains ont plus particulièrement intensifié leur agression culturelle contre la Chine en vue d'engourdir le peuple chinois. Ils ont fait des investissements considérables pour soutenir des organismes religieux, spirituels et culturels en Chine... Mais les impérialistes américains se trompent en croyant qu'ils peuvent réellement acheter le cœur du peuple chinois avec un peu de leurs dollars, boueux et tachés de sang. »

Cette dernière déclaration est rapportée, de source officielle, par l'*Economist* du 24 mars.

terrain plat. De plus, l'ennemi a bénéficié — et il a su en tirer avantage — de la proximité de sa base principale à Hanoï. L'armée populaire a rencontré toutes sortes d'obstacles, l'ennemi ayant creusé des tranchées, construit des fortins aux murs extrêmement épais, en un mot ayant eu recours à tous les moyens possibles pour renforcer sa défense. »

Mais les échecs militaires ont amené également des changements sur le plan politique. Un parti communiste dénommé *Laodon* et présidé par Ho Chi Minh est désormais chargé de la réorganisation politique et économique des provinces sous contrôle des rebelles. L'agence *Chine Nouvelle* a diffusé le programme en quinze points du nou-

veau parti. Celui-ci a été reproduit intégralement dans le *Praca* du 31 mars à qui nous empruntons les trois passages essentiels :

« Point 5 : L'économie vietnamienne doit être mise en état de produire davantage pour couvrir les besoins découlant des opérations militaires et pour permettre d'augmenter le niveau de vie des populations. »

« Point 6 : Il est indispensable d'abaisser le loyer de la terre, réformer les baux, procéder à une réforme agraire provisoire en partageant les terres des impérialistes et des traîtres, aux paysans pauvres, aux invalides de guerre et aux familles des victimes des hostilités. Il sera même nécessaire de partager les domaines publics et de mieux exploiter les terres appartenant à de gros propriétaires absents. »

En face des besoins de l'armée qui vont en croissant, la production tant industrielle qu'agricole reste insuffisante. Les réformes dans le domaine agraire s'inspirent du souci de gagner à la cause communiste les ouvriers agricoles et les paysans pauvres.

Le point 12 du programme se préoccupe de la nécessité de renforcer la résistance qui semble fléchir dans les provinces du Laos et du Cambodge : « Le peuple du Viet-Nam se doit de

renforcer son alliance avec les peuples du Laos et du Cambodge et de leur fournir une aide accrue pour leur permettre d'intensifier la lutte contre l'agression impérialiste et d'assurer la libération totale de l'Indochine. »

De son côté, le *Rude Pravo* du 1^{er} avril, consacre une étude particulière à la « Lutte de Libération au Laos et au Cambodge », qui laisse percer également le manque de coordination entre les armées et les dirigeants communistes des trois provinces de l'Indochine. Ce n'est qu'en août dernier que « s'est déroulé le Congrès des représentants tant des régions libérées que des régions occupées par l'ennemi, du Laos. Cette assemblée nationale a adressé aux peuples du Laos et du Cambodge un appel les invitant à entrer en lutte pour l'indépendance de la patrie. »

De même au Cambodge, un front unique n'a été réalisé, sur le papier, que bien tardivement : « Le Comité national de la libération a alors lancé un appel réclamant l'indépendance totale du Cambodge et invitant hommes et femmes, riches et pauvres, vieux et jeunes, sans distinction de religion ou de parti, au combat contre les impérialistes. » Et d'ajouter que maintenant (après la constitution du Parti communiste) l'unité politique des trois provinces, Laos, Cambodge, Viet-Nam, est réalisée.

LA VIE EN U.R.S.S.

La coexistence des deux systèmes

Les comptes rendus bibliographiques paraissant dans la presse soviétique ne manquent presque jamais d'intérêt. C'est tout particulièrement le cas d'ouvrages et de recueils d'allure officielle, susceptibles d'interprétations variables, voire contradictoires, et où le commentateur, obéissant à la consigne, puise les citations et les indications répondant à la « ligne » officielle du moment. Le *Troud* du 27 mars publie un long compte rendu du tome II du *Dictionnaire diplomatique*, et dans la *Pravda* du 6 avril on trouve une étude bibliographique de plus d'une page consacrée à la 4^e édition des *Œuvres* de Lénine, étude due à M. Pospîélov, directeur de l'Institut Marx-Engels-Lénine.

M. Pospîélov profite de l'occasion pour exalter le caractère national de l'œuvre de Lénine :

« Le léninisme est le produit le plus élevé de la civilisation russe et mondiale... La patrie du léninisme est la Russie, qui était le point de rencontre de toutes les contradictions de l'impérialisme. »

D'où la prétention à faire de ce produit spécifiquement russe une panacée universelle :

« Dès son origine, le léninisme prit un caractère international. Le léninisme est la doctrine internationale des partis ouvriers et communistes de tous les pays. »

M. Pospîélov va jusqu'à détacher quelques phrases isolées de leur contexte pour pouvoir présenter Lénine comme un nationaliste grand-rusien. Lénine avait, en effet, écrit le 12 décembre 1914 un article intitulé *De l'orgueil national des*

Grands-Russiens (1), d'où le directeur de l'Institut Marx-Engels-Lénine extrait cette seule phrase :

« L'intérêt de l'orgueil national des Grands-Russiens (compris autrement qu'à la façon des larbins) concorde avec l'intérêt des prolétaires grands-russiens (et de tous les autres prolétaires). »

M. Pospîélov se garde bien de faire allusion aux termes plus qu'énergiques par lesquels Lénine dénonce l'oppression, par les Grands-Russiens, des autres peuples de l'Empire tsariste.

Par ailleurs, M. Pospîélov met en relief la réponse faite, en 1929, par Lénine au correspondant d'un journal américain bourgeois. D'après M. Pospîélov, cette réponse se trouve « pour la première fois incluse dans les *Œuvres* » — ce qui autorise la supposition qu'elle pourrait bien être apocryphe. Si elle a été fabriquée après coup, elle n'en a — à notre avis — que plus de valeur. Ayant souligné le désir de paix de la Russie soviétique, Lénine répond à la question : « Les bases d'une paix avec l'Amérique ? » par la déclaration que voici :

« Que les capitalistes américains ne touchent pas à nous. Nous ne toucherons pas à eux. »

A la question : « Obstacles à une telle paix ? » Lénine répond comme suit :

(1) Traduction française dans *Contre le Courant*, t. I, pp. 42-45. — Cet ouvrage, recueil d'articles de Lénine et de Zinoviev, fut publié en 1927 par les soins du Parti communiste français. L'un des traducteurs était Victor Serge.

« *Aucun de notre côté. L'impérialisme est du côté des capitalistes américains (et autres).* »

Ces déclarations sont tout à fait dans la « ligne » de la « coexistence pacifique » des deux systèmes. M. Pospîélov n'emploie pas ces termes, mais on les répète à longueur de colonnes dans l'article du *Troud* (27 mars) consacré au *Dictionnaire diplomatique*. Voici ce que dit cet article :

« *A partir de la victoire de la grande révolution socialiste d'octobre, le monde s'est scindé en deux camps : celui de l'impérialisme et celui du socialisme. La politique extérieure soviétique part de la reconnaissance de l'inévitabilité de la coexistence des deux systèmes pour la durée d'une certaine étape de l'histoire, et même de la possibilité et de la désirabilité de leur collaboration. Cependant la collaboration des deux systèmes — indique le Dictionnaire diplomatique — a pour indispensable condition la reconnaissance de l'égalité souveraine au système socialiste et à l'Etat soviétique.*

Voici comment le *Dictionnaire*, cité par le *Troud*, définit les principes de la politique extérieure des Soviétiques :

« *Les grands fondateurs de l'Etat soviétique, Lénine et Staline, ont jeté aussi les bases de la politique extérieure soviétique, en définissant son contenu, ses voies de développement, ses tâches, ses méthodes d'application, conformément aux principes et aux objectifs de l'édification socialiste dans notre pays dans les conditions de la coexistence des deux systèmes.* »

Après avoir rendu hommage à Roosevelt, que le *Dictionnaire* présente comme partisan résolu de la collaboration des deux systèmes, et voué Truman aux gémonies, le compte-rendu du *Troud* définit comme suit la situation actuelle :

« *La politique des U.S.A., de l'Angleterre, de la France et des autres Etats impérialistes rejette dans ses principes l'idée de la coexistence et de la collaboration pacifiques des deux systèmes, capitaliste et socialiste... Mais les efforts en vue d'arrêter le processus de désagrégation du camp impérialiste par une nouvelle agression sont vains et voués à l'échec. Rien ne saurait arrêter l'irrésistible croissance des forces du camp de la démocratie et du socialisme, à la tête duquel se trouve le puissant rempart de la paix dans le monde entier — l'Union soviétique.* »

L'insistance avec laquelle on parle de la « coexistence », qualifiée de « possible » et de « désirable », relève évidemment de la propagande, de même que les déclarations prêtées à Lénine, qu'elles soient authentiques ou apocryphes. Mais on aurait tort de n'y voir que de la propagande. Sur ce point, la politique soviétique n'a jamais varié. Staline ne se résoudrait à une guerre d'agression qu'à son corps défendant et la mort (atomique) dans l'âme. Il compte — voir notre article *L'économie américaine vue de Moscou*, n° 45 — essentiellement sur « l'irrésistible croissance » des forces de sa cinquième colonne. Et il se résignera à une franche collaboration quand les pays occidentaux auront porté à la cinquième colonne des coups tels qu'il ne puisse rien espérer d'elle au cours des années qui viennent.

L'élevage en difficulté

En avril 1949, le gouvernement soviétique bouleversa tout le secteur agricole de son Plan Quinquennal mis en œuvre en 1946, en décrétant inopinément un « *Plan triennal de l'élevage* ». La situation de l'élevage était en effet catastrophique, et il fallait y remédier de toute urgence.

Les objectifs du Plan triennal étaient des plus modestes ; ils restaient sensiblement en-dessous des chiffres que le Plan Quinquennal lancé en 1946 avait voulu atteindre en 1950, et même à la fin de 1951 (terme du Plan triennal) l'effectif des bovins aurait été de 10 % inférieur à celui de 1928, celui des ovins de 33 % et celui des porcins de 8 % (1).

Or, la fin de 1951 approche, et rien n'a été publié jusqu'ici, qui permette de se faire une idée précise des effectifs du bétail. Le slogan, lancé voici deux ans : « *Le Plan triennal en deux ans !* » n'eut pas de suite. On est d'ores et déjà en droit d'affirmer que ce Plan — comme les autres — ne sera pas réalisé.

Voici ce qu'on lit dans l'éditorial des *Izvestia* du 28 mars :

« *Les chefs des organes soviétiques, des organes du Parti et des organes agricoles d'une série de Républiques et de régions se conduisent de manière irresponsable quant à l'accomplissement du Plan d'élevage, de sorte qu'il se déclare des épizooties chez les bêtes, adultes et jeunes, qui sont rejetées des fermes kolkhoziennes, d'où baisse de la productivité dans l'élevage. Le soviet des ministres du Kazakhstan et les soviets régionaux de cette République n'ont pas assuré l'hivernage du bétail, ce qui a entraîné de grosses pertes. Dans les régions de Tchéliabinsk et de Sverdlovsk, le plan n'a été réalisé pour aucune catégorie du cheptel.* »

L'article s'en prend au ministère de l'agriculture, auquel il reproche de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient pour la production du fourrage et pour la construction des étables.

La *Pravda* du 29 mars (éditorial) est encore plus catégorique et sévère. Il ne s'agit pas que du Kazakhstan ; elle met en cause presque toutes les régions où l'élevage a une importance décisive : la République des Kirghizes, les régions de Riazan, de Gorky et de Koursk. La *Pravda* déclare qu'il importe de prendre « *d'urgence* » des mesures susceptibles de « *maintenir les effectifs* »... il ne s'agit donc plus de les accroître, mais de limiter les pertes !

« *Avril et mai approchent, les mois de la multiplication la plus massive du bétail. Il faut veiller avec une attention exceptionnelle à la conservation des petits, puisque c'est la condition première de l'accomplissement des tâches du plan... Afin de prévenir des pertes de cheptel, il faut immédiatement prendre des mesures pour que chaque ferme puisse terminer avec succès l'hivernage des bêtes... Les organes agricoles n'ont pas encore envoyé les semences dans les kolkhozes. Dans la République Turkmène et dans les régions du Caucase du Nord, qui ont depuis longtemps commencé les façons de printemps, les semences fourragères sont toujours dans les dépôts.* »

Il n'est pas excessif de qualifier les deux articles cités de cris d'alarme. Nous attendrons encore longtemps des chiffres précis quant aux effectifs du cheptel, et les consommateurs russes attendront, plus impatientement que nous autres Occidentaux, de trouver de la viande en quantité normale...

Le délire chauvin

Tout récemment, on apprenait par la presse russe que le véritable inventeur du dirigeable n'était pas le comte Zeppelin, mais un Russe. C'est l'occasion de signaler des faits bizarres et qui, jusqu'ici, n'ont été guère remarqués parce qu'ils se situent sur le plan sportif, généralement assez éloigné de la politique.

Le *Troud* du 28 mars rend compte du séjour en Hongrie d'une équipe sélectionnée de champions soviétiques de lutte gréco-romaine, qui rencontra des champions hongrois à Budapest, à Tatabanya et à Zala-Egerszég. L'équipe soviétique remporta des victoires écrasantes : 8 à 0 dans les deux dernières villes, et ce n'est qu'à Budapest que le résultat fut de 7 à 1. Autrement dit, sur 24 rencontres, il n'y eut qu'une seule victoire hongroise.

S'il ne s'agissait que d'un fait isolé, on pourrait attribuer ce résultat au hasard, bien que la chose paraisse plus qu'étrange à tous ceux qui connaissent la valeur et la réputation des lutteurs hongrois, dont les meilleurs comme Kinizsi, Némethi, Solyom, ne purent résister plus de 10 minutes à leurs adversaires soviétiques. Mais le fait n'est point isolé. L'année dernière, de nombreuses équipes de football tchèques et hongroises se sont rendues en U.R.S.S., et toutes se sont fait battre, voire écraser, à Moscou, à Léninegrad et dans d'autres villes russes.

Aussi est-on en droit de se demander si les sportifs « démo-populaires » n'ont pas reçu la consigne impérative de se laisser battre à tout prix, afin de relever l'éclat de la « culture soviétique ».

Les « démocraties populaires » doivent tout aux Russes.

Un long article des *Izvestia* (27 mars) parle des « succès économiques des démocraties populaires ». On y lit :

« En réalisant et en dépassant les plans, les travailleurs des démocraties populaires dirigés par des partis communistes et ouvriers, profitant de l'expérience historique du premier Etat socialiste du monde et de son aide permanente et désintéressée, avancent avec assurance vers le socialisme... »

« Dans la création de coopératives agricoles, les voyages de paysans en U.R.S.S. pour s'instruire de l'expérience kolkhoziennne et sovkhozienne ont joué un rôle immense. Les victoires du système kolkhozien... constituent un exemple pour les paysans des démocraties populaires... Bénéficiant de l'aide gouvernementale et appliquant les méthodes soviétiques du travail de la terre, l'agriculture de ces pays se relève... »

« Les travailleurs des démocraties populaires professent à l'égard de l'Union Soviétique, du Parti bolchevik et du grand Staline, un amour et une gratitude sans bornes... La paix vaincra la guerre parce que dans les premiers rangs de l'armée mondiale des combattants de la paix et pour le bonheur des peuples, marche l'héroïque nation soviétique — éducatrice du communisme, dirigée par le grand porte-drapeau de la paix, le chef et maître de toute l'humanité progressiste, le camarade Staline. »

Les *Izvestia* du 29 mars consacrent un feuillet de six colonnes à « la Roumanie nouvelle » :

« Grande est la signification de l'exemple soviétique pour la libre Roumanie de nos jours. A chaque pas on rencontre des manifestations de profonde déférence, d'amour et de gratitude de la nation roumaine pour la nation soviétique, qui accorde à la Roumanie nouvelle son aide quotidienne et désintéressée... Les gens de la Roumanie nouvelle s'intéressent énormément à la science soviétique... Les conférences des savants soviétiques sont écoutées avec une profonde attention... En ce qui concerne la structure d'organisation et les méthodes de travail, les institutions scientifiques de la Roumanie nouvelle empruntent beaucoup aux savants soviétiques. »

Même la presse hitlérienne, pourtant experte en propagande nationaliste, n'avait jamais affirmé que Tchèques et Danois, Français et Belges, Hollandais et Norvégiens, etc., etc., débordaient de gratitude, d'amour et de déférence à l'égard du III^e Reich...

Les hongrois ridiculisés.

Les *Izvestia* du 29 mars publient l'information suivante :

« Dans le cadre du Mois de l'Amitié hungaro-soviétique, il a été ouvert, dans la Bibliothèque pansoviétique d'Etat de littérature étrangère, une exposition de livres, de journaux, de magazines et d'affiches publiés dans la République populaire de Hongrie. Dans cette exposition on trouve les œuvres de Lénine et de Staline en traduction hongroise. Dans une série de livres et de brochures on relate comment les ouvriers et paysans hongrois profitent de l'expérience des stakhanovistes soviétiques. L'attention se porte sur les livres, très bien édités, des classiques russes et des écrivains soviétiques. »

Le lecteur de cette information et le visiteur de l'exposition ont ainsi l'impression très nette que tout ce que la littérature hongroise a à offrir, ce sont des traductions d'ouvrages russes et, comme production originale, « une série de livres et de brochures » relatant « comment les ouvriers et paysans hongrois profitent de l'expérience des stakhanovistes soviétiques ». Autrement dit : sans les Russes il n'y aurait point de littérature hongroise. Sans les Russes il n'y aurait sans doute pas de films hongrois non plus. Le festival du film hongrois, organisé à Moscou, en fournit la preuve : le film hongrois auquel la presse soviétique décerne le plus d'éloges, *Le bonheur de Catherine Kis*, dépeint la vie d'une ouvrière hongroise qui s'empresse d'adhérer à une cellule et qui milite sous le signe de la « fraternelle amitié » soviéto-hongroise.

En rendant compte de ce film, les *Izvestia* du 6 avril lui trouvent cependant des « défauts », dont le plus grave est que « la scène de sabotage dans la fabrique est présentée de manière peu convaincante ».

Sur ce plan-là, évidemment, le monde entier a encore bien des choses à apprendre chez les Russes. Nous rendons bien volontiers à César ce qui est à César...

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

La première défaite d'Hitler à l'Est

Témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou

LA mythologie stalinienne sait créer ses légendes. Elle fait passer l'épisode de Stalingrad du plan militaire au plan politique et veut en tirer une preuve de l'excellence d'un régime. Aux témoignages sur l'U.R.S.S., les staliniens français opposent systématiquement les victoires de l'armée soviétique en exploitant sans scrupules ce que l'on pourrait appeler le complexe de juin 40. En réalité, les victoires allemandes de 41 et 42 ont fait subir au régime soviétique un choc traumatique qui oblige aujourd'hui encore la propagande communiste à nier l'aide alliée, l'importance du second front, etc., et à exalter « la science militaire de Staline, la plus progressiste du monde » (1). Les réactions de Moscou à l'idée du réarmement de l'Allemagne de l'Ouest sont également significatives à cet égard.

Il y a donc lieu de dégager la réalité de son contexte mythique. M. Liddell Hart a déjà détruit un certain nombre de clichés en montrant (2) que les Allemands ont bien failli prendre Moscou en 1941 et qu'ils étaient très près de la victoire en 1942. Le spécialiste anglais de la guerre moderne s'est attaché presque essentiellement aux aspects proprement militaires de la guerre germano-soviétique. Depuis la publication de ses ouvrages, d'anciens officiers allemands, acteurs du drame, ont versé leur témoignage au dossier de l'histoire (3). Ils sont unanimes à déclarer que

le problème primordial de la campagne de Russie était au fond politique. Mais Hitler refusa de reconnaître l'importance essentielle du front intérieur, ce front qui séparait les peuples de l'U.R.S.S. de leur régime.

Dans les notes que voici nous n'essayerons pas d'embrasser l'ensemble des opérations de 1941 à 1945. Nous nous bornerons à l'examen de

demandé la nomination de von Manstein à la tête de l'O.K.H.

— Adolf Heusinger : *Befehl im Widerstreit*, Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen, 1950. L'actuel conseiller militaire du gouvernement Adenauer a été de 1937 à 1944 chef de la section des opérations de l'O.K.H. Il a reproduit dans ses mémoires les conférences chez Hitler, comme s'il avait voulu enregistrer la réalité sur disques afin de rester aussi objectif que possible.

— Siegfried Westphal : *Heer in Fesseln*, Athenäum-Verlag, Bonn 1950. L'ancien chef d'état-major de Rommel, Kesselring et Rundstedt, tente une explication de la stratégie allemande au cours de la deuxième guerre mondiale. La volonté de défendre l'armée contre les accusations néo-nazies est une préoccupation majeure de l'auteur qui fournit des données intéressantes sur la création de l'armée à partir de 1936.

— Halder : *Hitler als Feldherr*, Dom Verlag, Munich, 1950. Une brève justification du point de vue de l'O.K.H.

— Geyr von Schweppenburg : *Erinnerungen eines Militärattachés*, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1949. L'auteur, général des blindés et commandant d'une division dans l'armée Guderian, éclaire d'un jour nouveau la politique étrangère et militaire du III^e Reich qu'il a représenté à Londres.

— Hans Speidel : *Invasion 44*, Berger-Levrault, Paris, 1950. Le meilleur ouvrage allemand sur la campagne des Alliés en France. Son auteur actuellement conseiller militaire d'Adenauer, a été mis en congé à la suite de l'attentat du 20 juillet 1944.

— On attend encore la publication des mémoires du Feldmaréchal von Manstein qui, de l'avis unanime, a été le seul « génie » militaire que la dernière guerre ait révélé en Allemagne. Chassé dès 1938 par Hitler de l'état-major général dont il était le Premier Quartier-Maitre général, le Feldmaréchal von Levinsky,

(1) Cf. l'article du Maréchal Koniev dans la *Pravda* du 17-2-1951.

(2) *Les généraux allemands parlent*, Paris, Stock, 1949, et *Défense de l'Occident*, Paris, Calman-Lévy, 1951.

(3) — Heinz Guderian : *Erinnerungen eines Soldaten*, Kurt Vowinkel, Heidelberg, 1950. Ouvrage capital sur la guerre des blindés, donnant des indications très précises sur les campagnes auxquelles le créateur des Panzerdivisionen a participé à la tête de son armée blindée.

— Bernard von Lossberg : *Im Wehrmacht-führungsstab*, Nölke-Verlag, Hambourg, 1950. Le meilleur livre sur l'O.K.W. de 1938 à 1941. Son auteur, chef de la section des opérations, a été congédié par Hitler fin 1941, pour avoir critiqué le dilettantisme du Führer et

ce que les spécialistes allemands appellent « le point culminant de la guerre à l'Est », à savoir la bataille de Moscou. Pour l'année 1942, nous indiquerons brièvement les conditions stratégiques de l'offensive allemande et ses résultats. Ce qui nous importe avant tout, c'est de citer les avis de ceux qui furent les acteurs du drame.

Préparatifs de la guerre de Russie

Le 14 décembre 1940, par l'ordre n° 21 (opération Barbarousse) Hitler demande à l'O.K.W. et à l'O.K.H. de préparer pour le 15 mai 1941 « la guerre préventive » contre l'U.R.S.S.

La visite de Molotov à Berlin, les attitudes soviétiques, de même que la décevante entrevue avec Franco, semblent avoir fait germer chez Hitler la décision d'attaquer la Russie. Halder croit que c'est en revenant de Biarritz qu'il se résolut à cette guerre. Lossberg dit que les préparatifs pour la campagne de Russie commencèrent à l'O.K.W. en septembre 1940.

Que savaient les Allemands des forces armées soviétiques ? Les militaires étaient convaincus de leur importance. L'ambassadeur allemand à Moscou Graf von der Schulenburg, ainsi que son attaché militaire, avaient mis Hitler en garde contre les informations de Rosenberg. A son retour à Berlin, l'attaché militaire déclarait à des amis : « Cette fois-ci, nous nous attaquons à quelqu'un qui est plus fort que nous ». En revanche, Hitler croyait à l'effondrement du système bolchévique après la défaite des armées de couverture.

Le service de renseignements allemand, grâce aux écoutes radiophoniques et à l'absence de discipline dans les états-majors des armées soviétiques, avait une vue assez juste des concentrations opérées au cours des premiers mois de 1941. Mais il ignorait l'existence du T 34. C'est au printemps de 1941, quelques semaines avant le déclenchement des hostilités, que les Allemands eurent pour la première fois des soupçons au sujet d'un char russe supérieur à leur Panzer IV (5). Une commission militaire soviétique avait été autorisée par Hitler à visiter les usines allemandes et à voir tous les types de chars. Après avoir examiné le Panzer IV, les membres de cette commission refusèrent de croire que ce char représentait le modèle le plus lourd de l'armée allemande. Ils élevèrent de vives protestations et rappelèrent la promesse d'Hitler,

dit von Manstein, est considéré par von Lossberg aussi bien que par Guderian, Heusinger et Westphal comme l'homme qui aurait dû commander les armées allemandes pendant la dernière guerre. Hitler s'en méfiait et lui reprochait d'être chrétien. Il n'en voulait ni à l'O.K.W. ni à l'O. K.H. et ne lui confia que des commandements sur le front où il fit preuve des plus grandes qualités stratégiques et tactiques, notamment comme chef du groupe d'armée du centre au cours de l'année 1943. Pendant toute la guerre, les généraux essayèrent de faire nommer Manstein ; même après la mort de Hitler, l'amiral Dönitz revint à la charge. Mais Goering et Himmler s'y opposaient, sachant que von Manstein les ferait arrêter le jour même de sa nomination. Cf. Bernd Baron Freytag-Loringhoven : *Im Bannkreis Adolf Hitler* qui relate les dernières semaines à la Chancellerie du Reich.

Staline tenta l'impossible pour obtenir des Anglais l'extradition du Feldmaréchal ; il ne réussit qu'à le faire condamner à douze ans de prison, malgré la campagne organisée par Churchill en sa faveur.

(4) C. Kalinov, *Les maréchaux soviétiques vous parlent*, Paris, Stock, 1950. Ce livre est une fabrication que personne ne prend au sérieux.

(5) Guderian, op. cit., p. 129.

Force nous est de ne citer que les témoins allemands. Les maréchaux soviétiques ont dû garder le silence. Un ouvrage écrit en leur nom (4) ne mérite pas qu'on s'y arrête. Mais nous donnerons un extrait du journal de guerre de Victor Nekrassov, ouvrage distingué en 1946 par le prix Staline de littérature.

en demandant de voir les chars qu'on leur cachait... L'Allemagne produisait environ 1.000 blindés par an. Guderian déclarait que cette production était insuffisante et se souvenait avoir vu en 1933 une seule usine russe produire par jour 22 chars du type « Christie Roussky ».

L'opération Barbarousse assignait à l'armée allemande les buts suivants : « La masse de l'armée russe qui se trouve en Russie occidentale doit être anéantie au cours d'opérations audacieuses par des pointes de blindés poussées très loin et empêchant la retraite des troupes combattantes vers les vastes espaces russes ». Comme but final, l'ordre n° 21 indiquait la ligne Volga-Arkhangelsk, sorte de limes à ériger face à la Russie d'Asie. Partant de cette ligne, la Luftwaffe devait ultérieurement anéantir la région industrielle de l'Oural.

Au déclenchement des hostilités, l'Allemagne mettait en ligne 145 divisions, c'est-à-dire trois millions et demi d'hommes. Elle disposait de 3.200 chars (6). Le haut commandement savait que les Russes avaient un plus grand nombre de chars, mais il croyait pouvoir établir l'équilibre grâce à la supériorité du Panzer IV. (Le reste des forces allemandes était dispersé comme suit : 12 divisions en Norvège, 1 au Danemark, 7 dans les Balkans, 2 en Lybie, 38 en France).

Le 14 juin 1941, Hitler rassembla les commandants des groupes d'armées, des armées et des groupes de blindés à Berlin. Il leur communiqua les raisons de sa décision d'attaquer préventivement la Russie. D'après Guderian, il déclara qu'il n'était pas à même de battre l'Angleterre et qu'afin d'obtenir la paix il se voyait dans l'obligation de conclure victorieusement la guerre sur le continent. Guderian rapporte que ses raisons parurent peu convaincantes et que les auditeurs les reçurent en silence. Le spectre de la guerre sur deux fronts les hantait. Toutefois, interrogé sur le temps qu'il fallait compter pour atteindre Minsk, Guderian répondit : « Cinq ou six jours ». En fait, il arriva à Minsk en cinq jours ; la ville avait d'ailleurs été occupée la veille par les blindés du général Hoth qui commandait la tenaille nord.

L'attaque du 22 juin fut une surprise totale pour les Russes. Le 21 juin, Guderian, en inspectant sa ligne de départ — il avait à prendre la citadelle de Brest-Litowsk — put se convaincre que les Russes ne se doutaient de rien, car dans la cour de la citadelle, au son d'une musique militaire, ils s'exerçaient au pas de parade.

Les Allemands eurent également quelques désagréables surprises en cette première journée. Le commandant d'une unité de l'armée blindée du général Reinhardt (groupe d'armée du nord) raconte : «

« Quelques heures après le déclenchement de

(6) Selon Liddell Hart, qui rapporte un propos du général von Thoma, chargé de la section des blindés à l'O.K.H., l'armée allemande disposait, au moment de l'invasion de l'U.R.S.S., de 2.434 chars. Dans ce nombre ne sont pas compris les chars légers. Les rapports russes attribuaient aux Allemands 12.000 chars. Cf. Liddell Hart, *Défense de l'Occident*.

mon attaque, je me suis heurté à des chars russes inconnus, nettement supérieurs à mes Panzer IV. Je téléphone à l'état-major, — on rit de moi et l'on me reproche ma nervosité. Je demande un observateur. J'ai des pertes sensibles, je crains une panique et je cache mes chars dans les bois. Les chars russes, semblables à des ours maladroits, font la chasse à nos blindés qui flambent sous leurs coups comme des boîtes d'allumettes. On me promet une batterie de D.C.A. C'est avec son secours que les chars russes sont anéantis. Je venais de faire la connaissance des T 34 ». Et le commandant ajoute : « Si le commandement russe avait su se servir de ses chars, il aurait pu percer notre front en cet endroit dès les premières heures de la campagne ».

Un mois après le commencement des hostilités, le 25 juillet, le général Heusinger (7) résume la situation à son chef le général Halder :

« La situation générale peut être considérée comme satisfaisante. Mais tous nos espoirs n'ont pas été réalisés. Dans le sud, les opérations du groupe d'armée Rundstedt ont apporté quelques déceptions : la période de pluie imprévue a retardé tous les mouvements, la lutte tenace de la cinquième armée russe attaquant le flanc nord du groupe d'armée en partant de la région du Pripet y a fixé, contrairement à nos intentions, de plus en plus de forces. L'ordre de Hitler qui a arrêté les unités blindées devant Kiev a permis la formation d'un centre de résistance russe important sur le Dniepr en nous empêchant de prendre rapidement possession des ponts. On peut se demander si, dans ces conditions, le groupe d'armée réussira encore à repousser des forces importantes de l'adversaire vers la mer Noire ou à les enfermer dans une poche.

« Au centre, le groupe d'armées von Bock a obtenu le succès escompté dans la grande bataille d'encerclement de Bialystok et Minsk. On a vu cependant qu'il faut délimiter dans l'espace des encerclements de ce genre, car d'importantes forces ennemies ont pu passer par les rideaux de fermeture trop longs et trop faibles (8.) Mais il semble qu'ici le but d'anéantir l'adversaire massé dans la région frontrière ait été atteint. Cet adversaire jettera maintenant des forces fraîches contre le groupe d'armées du centre, afin d'écartier la menace dangereuse qui pèse sur Moscou. Le groupe d'armées doit s'attendre à de durs combats ; souhaitons qu'ils apportent le succès définitif. Au nord, face au groupe d'armées Leeb, l'adversaire ne semble pas avoir mis en place ses concentrations dans la même mesure qu'au centre et au sud. C'est pourquoi les succès enregistrés jusqu'ici ne se présentent pas avec la même netteté. Ils ont toutefois conduit à la libération rapide des pays baltes. Léninegrad est fortement menacé. Malheureusement, ici aussi, de même que devant Kiev, Hitler hésite à pousser dans la ville. L'ennemi se ressaisira et il nous faudra compter avec des luttes très dures pour la ville. L'établissement du contact avec les Finlandais est par là même repoussé dans un lointain avenir. Les pertes des trois groupes d'armées

(7) Heusinger, *op. cit.*, p. 127 et suivantes. La conférence rapportée a eu lieu dans le bureau du général Halder à l'O.K.H. dans le Mauerwald, près d'Angerburg, en Prusse orientale.

(8) Contrairement à cette vue du chef des opérations de l'O.K.H. Guderian est d'avis que les forces russes qui ont pu passer à travers les lignes allemandes ont été numériquement assez faibles. Il reproche à l'O.K.H. d'avoir retardé la poussée en avant par un souci exagéré de ne pas laisser échapper des troupes encerclées.

sont jusqu'à présent supportables. Mais, en revanche, la longueur croissante des lignes de ravitaillement se fait sentir. Il faudrait recommander de réunir en une seule main les transports et le ravitaillement, afin d'obtenir un maximum d'efficacité. »

Le général Halder, qui partage cette manière de voir, demande au chef du service des renseignements un rapport sur la situation. Ce dernier déclare qu'il n'a pas une vue claire de l'ensemble des forces russes et des intentions de leur commandement. En ce qui concerne les qualités du soldat russe, il constate sa combattivité tenace et courageuse dans la défense et condamne l'ordre donné par Hitler de fusiller les commissaires politiques, car cet ordre les oblige à une résistance acharnée. D'une manière générale, le commandement russe est incapable de conduire une guerre de mouvement. Le service de renseignements n'a pas d'indications sur les réserves. Des forces en provenance d'Extrême-Orient n'ont fait que des apparitions sporadiques. Des phénomènes de dissolution laissant supposer une débâcle de l'appareil de l'Etat n'ont pas encore été enregistrés. L'arme blindée russe est d'une force surprenante, mais incapable d'attaquer par grandes unités en vue de buts lointains. Le chef du service de renseignements conclut qu'il ne faut pas sous-estimer l'armée russe (9) mais qu'il la croit toutefois à peine capable de monter des contre-offensives de grande envergure.

Halder ayant demandé si le service de renseignements a pu établir l'intention de la Russie d'attaquer l'Allemagne, on ne lui répond pas avec précision. Selon son subordonné, les concentrations soviétiques peuvent être interprétées aussi bien dans un sens défensif qu'offensif. Pour une offensive plaident les fortes unités blindées en Russie occidentale, la distribution aux états-majors de cartes comprenant une grande partie de la Pologne, la construction de plusieurs aérodromes avec des bases de départ pour bombardiers à longue distance. Mais aucun ordre concernant des préparations d'attaque n'a été découvert (10).

(9) von Lossberg, *op. cit.*, p. 136, donne ce jugement d'ensemble, qui se fonde sur son expérience du front : « Dans l'attaque, l'infanterie soviétique restait très faible, même après avoir acquis l'expérience de la guerre ; à l'exception de certaines unités du N.K.V.D., composées de soldats d'épaves, le fantassin soviétique n'a jamais été réellement bon dans l'attaque. » Cf. aussi Geyr von Schweppenburg, *op. cit.*, p. 176 : « Sans l'aide matérielle de l'Amérique, l'armée russe n'aurait pas survécu à ses défaites de 1942. C'est ce que je pense, après mon expérience personnelle au Caucase à la fin de l'été 1942. »

(10) De l'avis général, que nous ne discutons pas ici, l'attaque allemande a surpris les préparatifs soviétiques qui n'étaient pas encore achevés. Le procès de Nuremberg a apporté un grand nombre de témoignages à ce sujet. Cf. Dr phil. Hans-Gunther Seraphim : *Die deutsch-russischen Beziehungen 1939-1941*, Nölke Verlag, Hambourg (dans Göttinger Beiträge für Gegenwartsfragen, Heft I.).

D'après le contre-amiral von Puttkammer, Hitler a parlé pour la première fois en août 1940 de la possibilité d'un conflit armé avec l'U.R.S.S., disant qu'il craignait d'être attaqué (Témoignage au procès de Nuremberg cité par Seraphim, p. 53). Le 11 juin 1941, l'O.K.W. adresse au ministère des Affaires étrangères une note où il est fait état des concentrations soviétiques à la frontière allemande. Le 1^{er} septembre 1939, il y avait environ 65 divisions, dont 44 D.I., 20 D.C., 3 brigades motorisées et blindées ; le 28 novembre 1939, 106 divisions dont 76 D.I., 21 D.C., 17 brigades motorisées et blindées ; le 1^{er} mai 1941, environ 158 divisions dont 116 D. I., 20 D. C. et 40

La dernière question que pose Halder à son chef du service des renseignements se rapporte à l'attitude des prisonniers vis-à-vis de l'État et du bolchévisme. Voici la réponse :

« Ils aiment leur patrie. Les vieux n'ont pas pu accepter entièrement le bolchévisme, — les jeunes ne connaissent rien d'autre et sont fiers de leur État. Tous nous considèrent comme des cambrioleurs et se battent pour leur petite mère la Russie. Il en va autrement en Ukraine et dans les pays Baltes. Il y aurait là des possibilités efficaces pour une propagande qui serait dangereuse au bolchévisme. Il faudrait les mettre à profit en temps utile et bien traiter la population. Nous ne gagnerons jamais des hommes avec les méthodes que notre administration se propose d'appliquer. »

Et Halder de conclure : « Nous devons tout faire pour obtenir des changements de la part de Hitler, mais nous mordrons sur du granit. Là encore, Hitler croit à son infailibilité et n'accepte pas de conseils. »

Pendant près d'un mois, du 25 juillet au 25 août, Hitler hésite entre Moscou et Kiev. Le 20 août, Heusinger note une conversation avec le chef d'état-major du O.K.W. (Jodl) à qui il dit que l'O.K.H. a rédigé un mémoire en faveur de l'attaque en direction de Moscou. Mais Guderian écrit que, dès le 27 juillet, il s'attendait à voir désigner Moscou comme objectif de son offensive. Il est très étonné de voir qu'on lui demande de pousser en direction sud-ouest, vers Gomel, à seule fin d'encercler huit à dix divisions russes. Le 29 juillet, le colonel Schmundt, aide de camp personnel d'Hitler, vient voir Guderian à son quartier général pour lui remettre une décoration. A cette occasion, il apprend que Hitler a toujours en vue trois objectifs : Léninegrad, Moscou, l'Ukraine.

En attendant, le front de Jelnia, qui forme une sorte de balcon avancé, est fortement attaqué par les Russes qui lancent, dans la seule journée du 30 juillet, treize assauts contre la vingt-neuvième division d'infanterie qui tient ce front.

brigades motorisées et blindées Au total l'U.R.S.S. disposait selon l'Abwehr de 170 D.I., 33,5 D.C., 46 brigades motorisées et blindées.

Le général Halder déclara à Nüremberg que les concentrations russes avaient un caractère offensif, étant donné notamment la présence de la cavalerie et des blindés près de la frontière. Selon Halder, l'offensive russe était possible à n'importe quel moment. D'après une conversation rapportée par Heusinger, Halder était d'avis que la date d'une offensive soviétique n'était pas encore fixée.

Le général Jodl insista dans son témoignage à Nüremberg sur le fait que la surprise tactique avait réussi, mais non la surprise stratégique, étant donné que l'U.R.S.S. était pleinement prête à la guerre. Après avoir dit que les Russes avaient porté le nombre des aérodromes de 20 à 100, Jodl déclare : « Nous n'étions jamais assez forts pour pouvoir nous défendre à l'Est. Les événements l'ont montré depuis 1942. Cela pourrait avoir l'air grotesque, mais pour occuper simplement ce front de plus de 2.000 km on aurait eu besoin de 300 divisions. Nous ne les avons jamais eues. »

Richard Hildebrandt, officier SS, rapporte dans son témoignage une conversation avec le général Vlassov à Berlin en 1942. Vlassov aurait dit (?) que l'agression russe était prévue pour août-septembre 1941. Depuis le commencement de l'année, les Russes étaient en train de mettre en place leur dispositif, opération assez lente en raison des mauvaises communications ferroviaires. Hitler aurait parfaitement compris la situation et serait directement entré dans les préparatifs russes, ce qui expliquait ses succès du début.

Le manque de munitions se fait sentir. La gare la plus proche est à 750 km (11). Guderian désire renoncer à ce front qui n'a de sens que si l'on veut pousser vers Moscou. Hitler lui interdit d'évacuer les positions de Jelnia qui subissent la pression constante de onze divisions russes, dont deux divisions blindées.

Le 4 août, Hitler réunit une conférence à Novy Borissov, au quartier général du groupe d'armées du centre. Les commandants d'armée font leurs rapports sur la situation et se prononcent à l'unanimité pour l'offensive contre Moscou (12). A quelle date cette offensive pourrait-elle être déclenchée ? Le 15 août, dit Guderian. Le général Hoth indique le 20 août. Mais Hitler désigne comme objectif numéro 1 la région industrielle de Léninegrad et se réserve de choisir par la suite entre Moscou et l'Ukraine. Il considère que l'Ukraine est essentielle du point de vue économique et veut éliminer la Crimée « porte-avion » qui menace la région pétrolifère roumaine. Guderian insiste sur les pertes subies et l'usure des chars. Hitler promet en tout et pour tout 300 moteurs de chars pour l'ensemble du front oriental. Guderian revient sur la question en faisant valoir la supériorité des blindés russes. Hitler, alors, lui dit : « Si j'avais su que les chiffres concernant les blindés russes correspondaient à la réalité, je crois que je n'aurais jamais commencé cette guerre. »

Guderian avait publié en 1937 un ouvrage sous le titre « *Achtung ! Panzer.* » (« Attention ! Les blindés. ») où il avait écrit que les Russes disposaient de 10.000 chars. Selon ses renseignements, les Russes en avaient même 17.000, mais la censure lui avait interdit de le dire.

Quinze jours plus tard, nouveau changement. Hitler renonce à Léninegrad (13) et à Moscou et ne

(11) Guderian, *op. cit.*, p. 160.

(12) Guderian, *op. cit.*, p. 171.

(13) Voir, au sujet de Léninegrad, Lossberg, *op. cit.*, pp. 131 et suivantes.

Au moment où toutes les mesures en vue de l'occupation de la ville sont prises, le général Reinhardt, commandant de l'armée blindée du groupe nord, reçoit le 16 septembre l'ordre d'abandonner ses positions et de se mettre en marche en direction du sud. Le P.C. du général Reinhardt se trouvait non loin de l'ancien champ de parade des tsars. Dès réception de cet ordre, qui lui paraît incompréhensible, il téléphone à Halder et lui décrit sa situation. Ses unités sont prêtes pour le bond ; la résistance de l'ennemi est apparemment peu importante. De son P.C. il voit la ville, les pointes dorées de l'Amirauté. En quelques heures, Léninegrad pourrait être pris. Halder répond qu'il s'agit d'un ordre « irrévocable » du Führer. Le cœur lourd, Reinhardt exécute cet ordre. Mais les unités d'infanterie ne le remplacent pas assez vite ; les Russes comprennent la situation favorable, ramassent toutes leurs forces, occupent des positions importantes qu'ils défendent dorénavant contre toutes les attaques allemandes. « Une chance qui ne se représentera plus est manquée », constate von Lossberg qui explique l'origine de cet ordre d'Hitler — un non-sens, militairement — par la lecture d'une brochure de Ludendorff datant de la dernière guerre où l'ancien généralissime allemand expose les difficultés de ravitaillement que représente une grande ville pour une armée. En conséquence, Hitler décida de ne pas occuper Léninegrad, mais de l'encercler avec l'aide des Finlandais, de faire mourir de faim la population et de détruire complètement la ville ensuite, afin de l'effacer de la carte. Le Feldmaréchal Ritter von Leeb, considérant que l'ordre était contraire à son honneur, refusa de l'accepter et prit son congé. Il refusa même par la suite de servir Hitler, ce qui lui fut relativement facile. On lui reprochait, dans le parti, d'aller à la messe, même sur le front.

pense plus qu'à l'Ukraine. (Le 10 août il avait d'ailleurs renvoyé en France la deuxième division blindée, décision inexplicable pour les militaires). Lorsque Guderian apprend les nouvelles intentions de Hitler, il réagit violemment et — malgré Halder, profondément ébranlé par la « décision irrévocable » du Führer — il part, d'accord avec von Bock et Halder lui-même, pour essayer de faire revenir Hitler sur sa décision. Mais Brauchitsch lui interdit de poser le problème de Moscou, la décision « Ukraine » étant déjà prise. (Guderian se plaint d'ailleurs à plusieurs reprises, dans ses Mémoires, de l'attitude de l'O.K.H. qui, selon lui, n'a pas tout fait pour convaincre Hitler ou pour profiter de certaines dispositions favorables, de certaines hésitations du Führer).

Au cours de son rapport, Hitler lui pose la question : « Croyez-vous vos troupes, après les performances passées, encore capables d'un grand effort ? » Guderian répond : « Oui, si l'on se propose un grand but que chaque soldat est à même de comprendre » — « Vous voulez naturellement dire Moscou ? » réplique Hitler. Le mot fatidique étant prononcé, Guderian en profite pour développer toutes les raisons qui plaident en faveur de cette offensive, la seule selon lui capable de garantir avant la fin de l'année un succès militaire. Il fait voir l'importance politique et industrielle de Moscou, insiste sur l'importance de la capitale comme centre de communications dont la perte rendrait extrêmement difficile aux Russes la rocade nord-sud, — montre que pour l'attaque sur Moscou les troupes étaient à pied d'œuvre, alors qu'il faudrait leur faire faire 450 km. pour les amener de Roslavl à Lochvitza ; qu'il faudrait refaire cette route au cas où l'on voudrait après Kiev, attaquer Moscou ; sans compter les énormes difficultés de ravitaillement qui augmenteraient chaque jour. Enfin, Guderian dépeint les dangers de la boue.

Rien n'y fait. Sous prétexte que ces généraux ne comprennent rien à l'économie de guerre, Hitler indique comme prochain objectif Kiev. Ni Brauchitsch, ni Halder n'étaient présents lors de ce rapport de Guderian. Keitel, Jodl, Schmundt et d'autres officiers acceptent l'ordre de Hitler sans murmurer. Guderian lui-même se tait. Dans ses Mémoires, il essaie de se justifier en écrivant qu'en face du front unique de l'O.K.W. il s'est résigné, ne croyant pas « pouvoir faire une scène au chef du Reich en présence de tout son entourage » (14).

L'intervention de Guderian eut lieu le 23, mais dès le 21 Hitler avait déjà donné son ordre pour la bataille de Kiev, ordre que le commandant des blindés ignorait, lors de son exposé. Voici des extraits de cet ordre :

« La proposition de l'armée en vue de la continuation des opérations ne concorde pas avec mes propres intentions. J'ordonne ce qui suit :

1°. — L'objectif le plus important qui doit être

atteint avant l'hiver n'est pas la prise de Moscou mais celle de la Crimée, de la région industrielle du Donetz et la coupure du ravitaillement en pétrole du Caucase ; au nord, l'encercllement de Léningrad et l'établissement d'un contact avec les Finlandais ;

2°. — La situation extrêmement favorable qui est donnée par la ligne Gomel-Potchep doit être utilisée sans retard en vue d'une opération concentrique avec les flancs intérieurs des groupes d'armées du sud et du centre. Leur objectif doit être non seulement de repousser derrière le Dniepr la cinquième armée soviétique par la seule attaque de la sixième armée allemande, mais d'anéantir cet ennemi avant qu'il ne se sauve derrière la ligne Desna-Konotop-Toula. Par là même, le groupe d'armées Sud aura la garantie de prendre pied à l'est du Dniepr moyen et de continuer avec son centre et son aile gauche les opérations en direction de Rostov-Kharkov.

3°. — A cette fin, le groupe d'armées du centre, sans tenir compte d'opérations ultérieures, aura à utiliser autant de forces qu'il sera nécessaire pour atteindre ce but, à savoir l'anéantissement de la 5^e armée russe, tout en restant en mesure de repousser des assauts contre le centre de son front, dans des positions lui permettant d'économiser ses forces.

4°. — L'occupation de la Crimée est de la plus haute importance pour la sécurité de notre ravitaillement en pétrole roumain... »

La bataille de Kiev a lieu du 4 au 26 septembre, mais depuis le 3 déjà la boue a fait son apparition, ce qui ralentit considérablement les mouvements des unités blindées. L'objectif assigné par Hitler est atteint : 665.000 soldats soviétiques (armée Boudionny) ont été faits prisonniers. Guderian rapporte sa conversation avec le chef de la 5^e armée soviétique, à qui il demandait à quel moment il avait su que les blindés allemands avaient fait leur apparition sur ses arrières. — « Le 8 septembre » répond le général soviétique. Et lorsque Guderian s'étonne qu'il n'ait pas fait évacuer Kiev, il reçoit cette réponse : « Le groupe d'armées nous avait ordonné d'évacuer et de nous retirer vers l'Est. Nous étions déjà en train de nous retirer lorsqu'un contre-ordre nous obligea à faire front à nouveau et à défendre Kiev à tout prix » (15). Guderian s'étonne de cette intervention du haut-commandement soviétique — c'est-à-dire de Staline — qui eut pour conséquence la destruction du groupe d'armées russes de Kiev. Il ajoute cependant que plus tard l'armée allemande ne cessera pas de souffrir elle-même d'interventions analogues venant de Hitler.

La bataille de Kiev, victoire tactique mais non stratégique, éprouva fortement le matériel aussi bien que les troupes qui, depuis le 22 juin, n'avaient pas connu un seul jour de repos.

La défaite de Moscou

Or, on se décide quand même à attaquer Moscou, en accordant trois jours de repos aux différentes unités dont quelques-unes ne connaîtront même pas ce répit. L'offensive en direction d'Orel et de Briansk commence le 27 septembre. Là, les Allemands se heurtent à une forte résistance russe. Guderian se voit obligé de mettre fin à la bataille, de reprendre les chars et de les con-

duire vers le nord, derrière un rideau qu'établit le régiment d'infanterie «Grossdeutschland». Il réussit à tromper le commandement russe sur la direction de son attaque et à le surprendre. Le 1^{er} octobre, il rompt le front ennemi. Le 3, la 4^e division blindée atteint Orel, en continuant son mouvement vers Mojaïsk-Spas-Dimmienskoïe, afin d'encercler les Russes à l'Ouest de Viazma.

(14) Guderian, *op. cit.*, p. 182.

(15) Guderian, *op. cit.*, p. 204.

Mais les Russes rassemblent des troupes fraîches ; leur aviation devient très active. Les Allemands manquent d'essence et ne peuvent continuer que grâce aux réservoirs pris sur l'aérodrome d'Orel. Les blindés russes attaquent également. Le 6 octobre, la 4^e division allemande subit des pertes sensibles en raison de la supériorité du T 34. Ce succès soviétique retarde l'avance sur Toula.

Dans la nuit du 6 au 7 octobre tombe la première neige. Les routes sont transformées en rivières de boue (16). Le front réclame des vêtements d'hiver. Aux difficultés de toutes sortes s'ajoute la fatigue, car l'absence de réserves ne permet pas d'accorder le moindre repos aux troupes de première ligne. L'agressivité des Russes augmente, et ils remportent quelques succès. Malgré cela, la poche de Briansk est fermée et Kalinine (Tver) tombe le 13 octobre. Le 17, les Russes capitulent dans la poche de Briansk et le 20 dans celle de Troubtchevsk.

C'est à partir du 25 octobre que commence l'offensive contre Toula et Moscou. La boue est à nouveau un obstacle redoutable. Sur la route Orel-Toula, la vitesse maximum est de 20 km. à l'heure. Cette route devient d'ailleurs très vite complètement impraticable, de sorte que la 3^e division blindée devant Toula doit être ravitaillée par l'aviation.

Le 2 novembre commence une bataille à Teplouï qui durera douze jours. Les Russes disposaient de 8 divisions dont une blindée ; battus, ils perdent 3.000 prisonniers. Le gel, sensible depuis le 4 novembre, facilite les mouvements des Allemands mais le froid devient un ennemi impitoyable. La température tombe le 13 novembre à -22°. Hitler n'en donne pas moins son ordre pour l'offensive d'automne 1941 qui assignait à Guderian la prise de Gorki — l'ancien Nijni-Novgorod — à 600 km. de ses positions... Pour la première fois, le général des blindés répond : *impossible*.

Malgré les luttes très dures qui indiquent que les Russes ne cessent de jeter des forces fraîches dans la bataille, un nouveau bond en avant a lieu le 18. Mais la veille, près d'Ouzlovaïa, des Sibériens ont attaqué la 112^e D.I. et provoqué pour la première fois une panique qui s'est fait sentir jusqu'à Bogorodisk. La force de l'infanterie allemande est déjà fortement atteinte : chaque régiment a déjà perdu par le froid 400 hommes en moyenne. Néanmoins, l'avance se poursuit.

Les Russes réussissent à amener des renforts importants. Guderian estime que son attaque n'est plus possible. Mais Halder ordonne la continuation de l'attaque. Le 27, Krasnaïa-Poliana, à 22 km. au nord-ouest de Moscou, est atteinte par la 2^e division blindée. Mais Toula n'est pas encore tombée et le 30 novembre, le flanc nord de Guderian est attaqué près de Kachira.

Le 2 décembre, le front russe est rompu par deux divisions blindées qui continuent le lendemain leur poussée malgré la neige et le vent. La ligne du chemin de fer Toula-Moscou est interrompue par la 4^e division blindée qui atteint la route Toula-Serpoukhov. Le même jour, on enregistre -35°, et le lendemain -50°. Au nord-ouest de Venev, des chars russes attaquent. La situation devient sérieuse. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, la 4^e armée blindée de Hoepner et Reinhardt — qui, au nord de Moscou, était arrivée jusqu'à 35 km. du Kremlin — passe à la défensive. Guderian stoppe ses pointes avancées et veut établir sa défensive sur une ligne générale

allant du Don supérieur à l'Oupa. Il constate dans ses Mémoires (17) : « Notre attaque sur Moscou avait échoué ; tous les sacrifices, tous les efforts des troupes courageuses avaient été vains. Nous avons subi une défaite grave qui devait avoir, dans les semaines suivantes, des conséquences tragiques en raison de la rigidité du haut-commandement, parce que les hommes de l'O.K.W. et de l'O.K.H., dans la Prusse orientale lointaine, n'avaient aucune idée, malgré tous les rapports, de la situation véritable des troupes en hiver. Cete ignorance conduisait à des exigences exagérées » (18).

Le 14 décembre, Guderian obtient du commandant en chef de l'armée de terre, Feldmaréchal von Brauchitsch, l'autorisation de retirer ses troupes sur des positions en face de Koursk, d'Orel, et au besoin sur l'Oka. Mais Brauchitsch quitte son propre poste — où il n'est pas remplacé puisque Hitler se réservera les prérogatives de commandant en chef de l'O.K.H. — non sans avoir mis le colonel Schmudt, aide de camp personnel de Hitler, au courant de la situation, en le priant d'en référer à son chef. Le résultat fut un coup de téléphone de Hitler, demandant à Guderian de se battre sans esprit de recul et lui promettant 500 hommes de renforts.

La situation empirait à la suite de nouvelles attaques russes, et le 20 décembre Guderian partit pour la Prusse orientale avec la volonté de démontrer à Hitler la nécessité d'établir une ligne de défense favorable. La discussion dura cinq heures. Hitler formula pour la première fois sa théorie selon laquelle il fallait s'accrocher au terrain, car tout mouvement serait une catastrophe en hiver. Rappelant son expérience de soldat de la première guerre mondiale, il ordonna à Guderian de creuser, à coups de canon, des trous individuels pour les fantassins en première ligne. Ordre inexécutable, l'artillerie ne disposant plus que de 50 coups par pièce. Avec la terre gelée, les résultats eussent été nuls, l'hiver russe n'étant pas comparable à celui des Flandres où une opération de ce genre avait réussi pendant la première guerre. Six jours plus tard, Guderian fut relevé de son commandement à la demande du Feldmaréchal von Kluge, qui lui reprochait d'avoir évacué Tchern.

En réalité, l'essoufflement des forces allemandes, non seulement devant Moscou mais sur d'autres parties du front, était déjà visible depuis le 30 novembre, date à laquelle von Rundstedt se vit dans l'obligation d'abandonner Rostov. L'autorisation de reculer pour s'établir en deçà du fleuve Mius lui fut refusée par Hitler. Relevé de son commandement du groupe d'armées du sud, il fut remplacé par von Reichenau, tout dévoué à Hitler. Quatorze heures après sa nomination, Reichenau demanda, et obtint cette fois, de se replier derrière le Mius (19).

Au nord, l'attaque sur Tikhvine avait échoué. Dans une région boisée et marécageuse, les chars s'étaient embourbés. Tikhvine devait être prise pour des raisons économiques : Hitler voulait s'emparer des gisements de bauxite. Après avoir atteint les faubourgs de la ville, les unités allemandes revinrent sur le Volkhov.

Les échecs de l'automne et de l'hiver eurent

(17) Guderian, *op. cit.*, p. 235.

(18) On notera toutefois que divers observateurs pensent que si les Allemands avaient fait un ultime effort ils tenaient Moscou à leur merci. Une ou deux divisions parachutées en seraient venues à bout. On sait le désarroi intense qui régnait dans les couches inférieures de l'appareil stalinien. Comme souvent, à la guerre, le résultat aura tenu à un fil et c'est un manque de dernière audace qui peut tout modifier.

(19) Cf. Heusinger, *op. cit.*, p. 144.

(16) Cf. Liddell Hart. *Défense de l'Occident*, « La Russie fut sauvée par la boue à l'instant critique », p. 32.

pour conséquence une véritable purge dans le commandement. Avec le commandant en chef Feldmaréchal von Brauchitsch furent relevés, sur leur demande, deux autres Feldmaréchaux : Ritter von Leeb et von Rundstedt, — deux commandants de blindés : Guderian et Hoepner, ce dernier privé de son grade ; von Sponeck, commandant à Kertch, eut le même sort. L'opposition

entre Hitler et l'état-major ira s'accroissant jusqu'au 20 juillet 1944.

Malgré les succès enregistrés lors de la bataille des frontières, aucune décision stratégique n'avait pu être remportée et les pertes allemandes se chiffraient, fin novembre, à 743.000 hommes, c'est-à-dire à 23 % du total des effectifs engagés (20).

Causes de la défaite allemande

Hitler n'a cessé de sous-estimer son adversaire, les difficultés du terrain et du climat. Ses hésitations constantes ne lui permirent pas de suivre un plan stratégique d'ensemble en vue d'obtenir soit la victoire économique par l'occupation du Donetz et de Stalingrad dès l'automne 1941, soit la victoire politique par la prise de Moscou.

Malgré les demandes répétées de ses conseillers militaires, il refusa de distinguer entre le peuple et le régime. Or, il est incontestable que durant les premiers mois de la guerre, non seulement en Ukraine et dans les Pays Baltes mais même en Russie centrale, la population reçut les Allemands en libérateurs. Guderian note à plusieurs reprises que, dès l'occupation d'une ville, on lui demande d'autoriser l'ouverture des églises. Dans un village près de Roslavl, des paysannes lui apportent du pain, du beurre et des œufs et ne bougent pas avant qu'il n'en ait pris. Les capitulations de troupes encerclées ne sont pas une particularité des armées ukrainiennes mais se produisent un peu partout. Sur tous les fronts, les soldats constatent que les paysans russes leur viennent volontiers en aide pour dégager une voiture ou un char (21). Les premiers « partisans » ne font leur apparition qu'en octobre, lors de la bataille de Moscou, et ne représentent pas un phénomène spontané mais une organisation mise sur pied par le N.K.V.D. Plus tard, le nombre des partisans augmenta par suite de l'incapacité où furent les Allemands de se saisir des troupes qui, s'échappant des poches, se réfugiaient dans les immenses forêts russes (22).

A quel point ces forêts constituent un refuge impénétrable est illustré par certaines rencontres que fit l'armée Reinhardt, qui découvrit en Russie centrale des groupes vivant depuis la guerre civile dans les forêts. Inutile de dire que ces hommes avaient complètement oublié les raisons politiques de leur retraite pour devenir des hommes des bois.

Et cependant l'armée allemande réussit à constituer des unités auxiliaires, les Hiwis (Hilfswillige), en faisant appel non seulement à des Tatares ou à des Ukrainiens mais même à des Russes. Hitler était opposé à cette « collaboration » et il en a toujours ignoré l'importance. Selon certains observateurs, les Hiwis (à ne pas confondre avec les unités de l'armée Vlassov) représentaient numériquement l'équivalent de 30 à 35 divisions.

Il est incontestable qu'une campagne de libé-

(20) Voici selon Westphal, *op. cit.*, p. 30 les pertes allemandes dans la période allant du 1^{er} septembre 1939 au 1^{er} janvier 1945 : morts 1.810.000 ; disparus — en majorité prisonniers en U.R.S.S. — 1.500.000.

(21) Cf. Heusinger, *op. cit.*, p. 174.

(22) Voir Rounault *Mon ami Vassia*, Paris, Sulliver, édit. 1950.

Voir également l'importante étude publiée dans le n° 25 du B.E.I.P.I. : « Comment Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S. » Nous croyons savoir que l'auteur de l'article résumé et cité par nous, M. Wallace Carroll, prépare un ouvrage sur le même sujet.

ration aurait profondément modifié le caractère de la guerre germano-soviétique. L'opinion généralement répandue chez les ouvriers et paysans ukrainiens est que les Allemands auraient eu leur concours, gagné la guerre à l'Est, et que Hitler a été bien idiot de ne pas l'avoir compris (« *Vot Hitler dourak byl* », — *Hitler a été bien idiot*, — sous-entendu :... de ne pas marcher avec nous — est devenu proverbial en U.R.S.S.).

Du point de vue militaire, voici le jugement d'ensemble de Liddell Hart sur la campagne de Russie :

« *La Russie dut d'avoir survécu moins à tous les progrès techniques réalisés depuis la révolution soviétique qu'à la persistance de son caractère primitif. Cette réflexion ne vise pas seulement la rudesse de sa population et de ses soldats, leur capacité d'endurer des épreuves et des privations propres à paralyser les peuples et les armées de l'Occident. Ils tirèrent un avantage plus grand encore du caractère rudimentaire de leurs routes qui n'étaient qu'une piste de sable. Quand il pleuvait, elles se délayaient en une boue sans fond qui fit plus pour arrêter l'invasion allemande que tous les sacrifices de l'héroïque armée rouge.* »

Liddell Hart croit cependant que les Allemands auraient pu réussir s'ils avaient fait dépendre la mobilité de leurs transports non des roues mais des chenilles. Les chars avançaient là où les camions des divisions motorisées s'embourbaient. Ce jugement du spécialiste anglais correspond à celui des anciens officiers allemands. Toutefois, en nous référant aux auteurs que nous avons cités, il devrait être complété de la manière suivante : l'armée soviétique était numériquement supérieure et disposait d'un armement plus simple et plus efficace. Le commandement était bon mais lent. L'aviation récupéra vite ses pertes de 1941. L'aide apportée par les U.S.A. et la Grande-Bretagne eut une influence décisive sur le cours de la guerre à l'Est.

La principale supériorité allemande résidait dans la qualité du commandement à tous les échelons, dans les liaisons par radio qui assuraient aux forces allemandes l'avantage absolu de la mobilité. La plus grande faiblesse allemande fut dans l'absence d'un plan d'ensemble et dans les hésitations de Hitler, — ses interventions constantes d'ordre tactique allant jusqu'à donner des ordres à des commandants de bataillons en première ligne —, la rigidité qu'il imposait à la défense allemande notamment à partir de 1943. Son ordre de décembre 1941, qui imposait aux troupes de s'accrocher au terrain, est diversement apprécié. Selon von Lossberg, cet ordre a sauvé l'armée allemande d'une débâcle, mais il estime que des positions plus favorables auraient pu être occupées, ce qui aurait diminué les pertes énormes dont l'armée allemande paya l'accrochage à tout prix au terrain.

Une faiblesse capitale des armées allemandes était enfin l'absence d'unité dans l'organisation du commandement, le parallélisme entre le com-

mandement de la Wehrmacht (O.K.W.) et le commandement de l'armée de terre (O.K.H.), — l'existence d'une armée politique, les SS, — l'indépendance complète de l'armée de l'Air et de la Marine. Les généraux reprochent à Hitler d'avoir refusé une organisation unitaire des forces armées et d'avoir assumé lui-même le commandement suprême, tâche pour laquelle il n'était pas préparé. De là le conflit constant (23) avec ses officiers et des erreurs sans nombre, surtout sur le front de l'Est où Hitler sous-estimait son adversaire qu'il croyait à bout de forces. C'est pourquoi, contrairement à ce que lui conseillait l'état-major — Halder en tête — il refusa en 1942 le plan qui consistait à prendre d'abord Stalingrad et à n'attaquer le Caucase qu'après une première victoire définitivement acquise. En dispersant ses forces, en privant l'armée Paulus de blindés, qui furent presque tous réservés à l'armée List, il alla au devant de l'échec de Stalingrad. Les Russes reconnurent la faiblesse du front du Don occupé par des troupes roumaines et italiennes et obtinrent ici leur première victoire offensive.

Nous sommes donc assez loin du mythe stalinien. Stalingrad tomba parce que l'encerclement réussit à la suite de la rupture du front sur le Don et parce que Hitler interdit à Paulus tout mouvement de repli. Quant à l'esprit qui régnait dans l'armée soviétique en 1942, le texte de Nekrassov (24) nous l'apprend.

Sans vouloir diminuer le moins du monde les

(23) La guerre que fit Hitler à son propre Etat-Major est illustrée par les chiffres suivants : sur 18 feldmarschals, 9 ont été relevés de leur commandement, — 3 sont morts sur le front (von Reichenau, von Bock, Model) trois autres à la suite du 20 juillet (von Witzleben, von Kluge, Rommel), — 1 a été fait prisonnier (Paulus) ; seuls Keitel et Schörner restèrent en service jusqu'à la capitulation. Le premier fut pendu à Nuremberg, le second, national-socialiste fanatique, passa en U.R.S.S. et y aurait repris du service. Les généraux de corps d'armée eurent un sort semblable : deux furent exécutés après le 20 juillet (Hoepner et Fromm), — 3 relevés de leurs fonctions (Halder, Zeitzler et Guderian), 5 tombèrent sur le front (von Schobert, Haase, Hube, Dick, Dollmann) et presque tous les autres ont eu à subir les rigueurs de Hitler. Sur 1.242 généraux, 20 furent exécutés après le 20 juillet, — 480 tombèrent ou disparurent sur le front. Cf. Westphal, *op. cit.*, p. 103 et suivantes.

(24) *Dans les tranchées de Stalingrad* (Vokopkh Stalingrada), Moscou 1946, p. 40 et suivantes :

— Allons, vous autres héros !

Quelqu'un nous fait signe d'un camion qui passe. Il semble que c'est Kalouchski, l'aide du commandant du régiment.

— Venez ici !

Nous y allons. C'est réellement Kalouchski. Il sent la vodka. Sa chemise militaire est ouverte, son visage glabre aux sourcils rasés est rouge et luisant.

— Prenez mon équipage ! Je vous conduirai à la maison. Pas la peine d'attendre le tram.

mérites du soldat soviétique, qui se battit d'autant mieux qu'il s'aperçut que Hitler ne venait nullement le libérer de Staline, n'oublions pas enfin qu'il a fallu trois ans aux armées soviétiques — largement aidées, et de toutes manières, par les Etats-Unis et leurs Alliés — pour mettre fin à l'invasion allemande. Et les Allemands se défendirent dans une situation d'infériorité manifeste ; le rapport des forces était souvent de 20 divisions soviétiques contre 3 divisions allemandes.

Il tend la main pour nous aider à monter.

— Voulez-vous de la vodka ? Je puis vous en offrir.

Nous le remercions, nous n'en avons aucune envie.

— Dommage, la vodka est excellente. Il y a aussi à manger. Nous n'avions plus le temps de distribuer les rations supplémentaires, du beurre, des biscuits, des conserves de poisson. Donne-les aux soldats sur les autres voitures. J'en ai cinq.

— Où allez-vous ?

— Quelle naïveté ! Qui pose encore aujourd'hui de pareilles questions ? Nous roulons, c'est tout. Où veux-tu aller ?

— Je parle sérieusement.

— Et moi je te réponds sérieusement. D'une manière ou d'une autre nous arriverons bien jusqu'à Stalingrad.

— Stalingrad ?

— Ça ne te va pas ? Veux-tu aller à Tachkent ou Alma-Ata ?

Il éclate de rire et ses dents dorées brillent. Son rire est contagieux et plein de verve. Il est grassouillet et resplendissant de santé.

— N'as-tu pas rencontré les nôtres, demande Igor.

— Non, seulement quelques soldats. On dit que le commandant et le commissaire sont tombés. Il paraît que Maximov est encerclé. Dommage pour cet homme, c'était une tête intelligente. Il était aussi ingénieur.

Voici comment il voit la situation en général : l'affaire semble toucher à sa fin. Tout le front recule. Il le sait pertinemment. Un commandant le lui a dit, qui lui-même l'a appris d'un colonel. D'ici septembre, les Allemands veulent en finir. C'est très triste, mais c'est presque un fait. Si nous avons réussi à arrêter les Allemands devant Moscou, ils se sont maintenant préparés *comme ça*... Ils ont une aviation et aujourd'hui l'aviation signifie tout... Il faut regarder les événements en face très froidement. L'important maintenant est de passer le Don. On dit que Vachenskaïa est déjà tombée. Un lieutenant en est revenu hier. Il ne reste plus que Zimlanskaïa, mais on le bombarde durement, c'est ce qu'on raconte. En mettant les choses au pire, il faut abandonner la voiture et essayer de passer au nord ou au sud. Entre autres, mais ceci est un très grand secret, il s'est procuré hier au village, par un troc, trois costumes civils, des chemises, des pantalons et des souliers. Il peut nous en passer deux, à moi et à Igor. Qui sait tout ce qui peut arriver. Et il faut sauver sa vie, car la patrie peut encore avoir besoin de nous...

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).